

2009

Impressum

Jahresbericht 2009, Bern 2010

TA-DT42/2010

Redaktion: Susanne Brenner

Texte: Sergio Bellucci, Nadia Ben Zbir, Susanne Brenner,
Danielle Bütschi, Fulvio Caccia, Lucienne Rey, Adrian Rüeegsegger

Layout: Hannes Saxer, Bern

Fotos: S. 1 Titelblatt Lucienne Rey, S. 9 Porträt von Frau Prof. Dr. Marion
Weissenberger-Eibl, mit freundlicher Genehmigung, S. 11 ©Danish Board
of Technology, S. 15 ©Tages Anzeiger, Karikatur von Felix Schaad,
S. 19 Grafik zeigt die geografische Struktur und Verteilung des Internets,
S. 21 Bild: Google Switzerland GmbH, S. 5, 7, 17, 23, 27, 29, 31 Susanne
Brenner, S. 13, 25 Lucienne Rey

Druck: Jordi AG – Das Medienhaus, CH-3123 Belp, www.jordibelp.ch

Inhalt/Contenu

WEITBLICK

4

Vorwort des Präsidenten
Avant-propos du président
TA-SWISS: wohin?
Das Leben – (k)eine «laufende Software»
Die Technik rückt dem Menschen näher auf den Leib

SANS FRONTIÈRE

11

Politique climatique – une préoccupation mondiale
Gemeinsame Ausblicke bereichern
GV-Pflanzen: Eine Bestandsaufnahme aus Sicht der Technikfolgen-Abschätzung

NANOTECHNOLOGIE

15

«Nano» in der Verpackung, aber kaum im Teller

LIFE SCIENCES

17

Medizin für Gesunde: Schneller, stärker und schlauer

INFORMATIONSGESELLSCHAFT

19

Quant la Toile tisse un réseau omniprésent
3, rue de l'avenir

SOZIAL UND KULTURELL ORIENTIERTE TA

23

Die Gesellschaft in Zahlen: Indikatoren-gestützte Entscheidungssysteme

ENERGIE

25

Grüne Fahrt in die Zukunft?

KOMMUNIKATION

27

Blick-Richtung Zukunft

PUBLIKATIONEN

31

LEITUNGS-AUSSCHUSS UND GESCHÄFTSSTELLE

34

RECHNUNG 2009

35

Vorwort des Präsidenten

Zwei Voraussetzungen sind mir besonders wichtig, wenn ich an die Zukunft des Zentrums für Technologiefolgen-Abschätzung TA-SWISS denke:

Zum einen die solide Verankerung des Aufgabenbereichs der Technologiefolgen-Abschätzung im Forschungsgesetz. Diese erlaubte den Akademien der Wissenschaften Schweiz, TA-SWISS als Kompetenzzentrum aufzunehmen – was wiederum eine günstige Ausgangslage ist, um die Zusammenarbeit weiter zu konsolidieren und zu verbessern.

Zum anderen die hohe Reputation von TA-SWISS, sowohl national als auch international.

Die von TA-SWISS bearbeiteten Themen sind für die Entwicklung unserer Gesellschaft über die Grenzen hinweg bedeutend. Dass das Europäische Parlament die beiden TA-SWISS-Studien «Pervasive Computing» und «Nanotechnology in the Food Sector» übersetzt und publiziert hat, zeigt, dass die Studien auch international wichtige Fragen beantworten.

Aus diesem Grunde ist die Zusammenarbeit und der Austausch innerhalb des Europäischen TA-Netzwerkes, des «European Parliamentary Technology Assessment Network EPTA» äusserst wichtig. So auch die Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission.

Wichtig ist aber auch, dass die Arbeit von TA-SWISS auf nationaler Ebene wahrgenommen wird. Stehen doch immer Themen im Zentrum, die den Alltag von Schweizer Bürgerinnen und Bürgern verändern können. Damit die Resultate und Empfehlungen von Studien

und Projekten als glaubwürdig wahrgenommen werden, begleitet eine Gruppe von hochqualifizierten Fachpersonen die Projekte. Auch der ausgewogen zusammengesetzte Leitungsausschuss, das hervorragende wissenschaftliche Netzwerk und das gute Arbeitsklima in der Geschäftsstelle sind ausschlaggebend für das gute Renommee von TA-SWISS.

Im Jahr 2009 konnte mit bescheidenen finanziellen Mitteln verhältnismässig viel erreicht werden. Doch sollten mehr Themen angepackt werden können. Leider fehlen derzeit die nötigen Mittel, um zusätzliche Projekte durchzuführen. Erste Massnahmen, die dies verbessern sollten, sind eingeleitet. In diesem Zusammenhang ist es mir ein Anliegen, dass ein möglicher Ausbau der Geschäftsstelle nicht auf Kosten der Qualität geht. Es müssen Projektleitende gefunden werden, die die Methodik der Technologiefolgen-Abschätzung beherrschen, und die einer interdisziplinären Projektleitung gewachsen sind.

Mehr Projekte bedingen auch eine Erweiterung des Leitungsausschusses. In naher Zukunft werden zusätzliche Persönlichkeiten gesucht, die eine entsprechende Expertise mitbringen, damit das Milizsystem nicht zu sehr strapaziert wird.

Fulvio Caccia

Avant-propos du Président

Quand je pense à l'avenir du Centre d'évaluation des choix technologiques TA-SWISS, deux prémisses me semblent revêtir une importance particulière : d'une part, l'ancrage ferme du domaine de l'évaluation des choix technologiques dans la loi sur la recherche. Celui-ci a en effet permis aux Académies suisses des sciences d'intégrer TA-SWISS en qualité de centre de compétence – créant une situation propice à consolider et améliorer la coopération. D'autre part, la solide réputation de TA-SWISS à l'échelle nationale aussi bien qu'internationale.

Les thèmes traités par TA-SWISS sont primordiaux pour l'évolution de notre société par-delà les frontières. Le fait que le Parlement européen ait traduit et publié les deux études de TA-SWISS « Le principe de précaution dans la société de l'information » et « Les nanotechnologies dans l'alimentation » montre que les études répondent également à des questions majeures d'envergure internationale. D'où l'importance décisive de la collaboration et de l'échange au sein du réseau TA européen, le European Technology Assessment Network (EPTA). D'où celle, aussi, de la collaboration avec la Commission européenne.

Mais il importe également que les travaux de TA-SWISS soient reconnus sur le plan national. Tous portent en effet sur des thèmes susceptibles de changer le quotidien des citoyennes et citoyens suisses. Pour que les recommandations et les résultats des études et projets soient perçus comme fiables, un groupe de spécialistes hautement qualifiés accompagne chaque projet.

De plus, le Comité directeur à la composition équilibrée, la qualité exceptionnelle du réseau scientifique et le bon climat de travail au sein du Secrétariat jouent un rôle déterminant pour la renommée de TA-SWISS.

En 2009, des résultats probants ont pu être obtenus avec des moyens financiers proportionnellement modestes. Cependant, d'autres thèmes gagneraient à être abordés. Malheureusement, les ressources nécessaires à la réalisation d'autres projets font pour l'heure défaut. Les premières mesures pour y remédier sont engagées. Dans ce contexte, il est fondamental pour moi qu'une possible expansion du Secrétariat ne se fasse pas aux dépens de la qualité. Le Secrétariat estime qu'il faut trouver des responsables de projets qui maîtrisent la méthodologie de l'évaluation des choix technologiques et soient aptes à gérer les projets de façon interdisciplinaire.

Des projets en plus grand nombre impliquent un élargissement du Comité directeur. Dans un proche avenir, on se mettra donc en quête de nouvelles personnes pouvant apporter leur expertise, pour éviter que le système de milice soit trop mis à l'épreuve.

Fulvio Caccia

TA-SWISS: wohin?

www.ta-swiss.ch/a/uebe/mehrjahresplan2012_2016.pdf

Seit Oktober 2009 beschäftigt sich die Geschäftsstelle von TA-SWISS mit den Vorbereitungen für die neue Botschaft über die Förderung von Bildung, Forschung und Technologie (BFT). Die Botschaft legt für die Jahre 2012–2016 die Zielsetzungen, Stossrichtungen und prioritären Massnahmen zur Förderung von Bildung, Forschung und Technologie fest, ebenso wie die zur Zielerreichung erforderlichen finanziellen Mittel. In diesem Kontext macht sich TA-SWISS einerseits grundsätzliche Überlegungen zu Auftrag, Zielsetzungen und Arbeitsmethoden. Andererseits werden thematische Fragestellungen reflektiert: Welche Technologien werden in den nächsten Jahren gesellschaftlich relevant? In welchen Bereichen wird Wissen aus der Technologiefolgen-Abschätzung für politische Entscheide benötigt? Die Antworten auf solche Fragen bestimmen, welche finanziellen Mittel benötigt werden, um die im Bundesgesetz über die Forschung verankerte Aufgabe zu erfüllen.

Ein erster Überblick zeigt, welche Themen «durch die Brille» der Technologiefolgen-Abschätzung betrachtet werden sollten: Im Bereich der Life Sciences ist beispielsweise das Gebiet der sich rasch entwickelnden Neurowissenschaften zu nennen. Damit verbunden auch die Idee der Leistungssteigerung (Human Enhancement); ein Feld, das weiterhin kontroverse Diskussionen auslöst. Vermehrt diskutiert werden auch Entwicklungen im Bereich der synthetischen Biologie. Einem anderen Ansatz folgend, aber nicht minder interessant, dürfte der Einsatz von Robotern im Sozialen Bereich sein,

zur Pflege und Rehabilitation und zur Betreuung alter Menschen. Diese Entwicklung ist heute vor allem in Japan und in Südkorea bereits ein Thema. Und wohin führt sie bei uns?

In den kommenden Jahren werden Entwicklungen im Bereich der Informatik, der Telekommunikation, des Internets, der drahtlosen Kommunikation, der Ortungstechnologien und auch kombinierte Anwendungen unser Leben stärker beeinflussen. Aus dem Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie wird TA-SWISS zahlreiche neue Fragestellungen aufgreifen. Weiterhin aktuell ist das Gebiet der Nanotechnologie. Produkte mit synthetischen Nanomaterialien werden vermehrt auf den Markt kommen. TA-SWISS wird sich mit kontrovers diskutierten Fragen in Zusammenhang mit der Nanotechnologie beschäftigen, so beispielsweise mit der Entsorgung von Materialien, die synthetische Nanopartikel enthalten.

Wichtig ist für künftige Projekte: Die nationalen und internationalen Kooperationen sollen weitergeführt werden. TA-SWISS arbeitet heute eng mit dem Verbund der Akademien der Wissenschaften Schweiz und mit den einzelnen Akademien zusammen. Projektbezogene Kooperationen mit Bundesämtern führen zu erfreulichen Ergebnissen. Auf internationaler Ebene tauscht sich TA-SWISS mit anderen TA-Institutionen und weiteren Partnern aus. Aufbauend auf bewährten Kooperationen sollen künftig weitere Synergien geschaffen werden.

Sergio Bellucci, Geschäftsführer

Das Leben – (k)eine «laufende Software»

Die neuen Entwicklungen im Internet haben TA-SWISS im Jahr 2009 stark beschäftigt (s. dazu auch die Beiträge ab S. 19). Da lag es nahe, das Thema auch an der jährlichen Klausur aufzugreifen und externe Fachleute zum Gedankenaustausch einzuladen.

Drei Gäste empfing TA-SWISS an seiner Klausur, um Anregungen für die Auseinandersetzung mit der Zukunft des Internets zu gewinnen. Während der eine seinen Schwerpunkt auf absehbare technische Innovationen legte, hob die zweite die Bedeutung von Web 2.0 als Mittel zur Beteiligung und Kooperation hervor. Der dritte schliesslich legte den Akzent auf die politischen Herausforderungen, die mit dem Internet der Zukunft einhergehen.

Allgegenwart und Ewigkeit

Die Betrachtungen im ersten Referat spannten sich vom greifbar Materiellen bis zum geistig Metaphysischen – ein Brückenschlag, der sich aufdrängt, zieht die Informatik doch die Dematerialisierung zahlreicher Gegenstände nach sich. Dies liess sich zumindest aus den Ausführungen von Walter Hehl schliessen, Physiker und ehemaliger Entwicklungsingenieur im Forschungslabor von IBM in Rüschlikon. «Singularität» heisst dabei das Stichwort, das aus seiner Sicht die nähere Zukunft kennzeichnen wird: gemeint ist damit, dass sämtliche Lebensbereiche mit Informatik durchdrungen werden. Dies führt u.a. dazu, dass die meisten Gegenstände eine digitale Identität erhalten werden. Ausserdem kommt es zum Einsatz von Software in breitem

Stil, indem zunehmend grosse Datenbestände «im Flug» (in Echtzeit) analysiert werden. Das so genannte «Streaming» ist für Vorhersagen dramatischer Prozesse von Bedeutung: Finanzkrisen, Epidemien, Naturkatastrophen etc.

Seine Mutmassungen über die Zukunft stützte Walter Hehl auf die Beobachtung der Vergangenheit ab, namentlich auf das Moor'sche Gesetz: Dieses besagt, dass sich die Anzahl integrierter Schaltkreise (und damit die Leistung) pro Chip etwa alle 18 Monate verdoppelt. Das Gesetz stellt mithin ein exponentielles Wachstum in Aussicht – erschwert aber auch präzise Voraussagen über die Folgen dieser Entwicklung.

Absehbare technische Neuerungen liegen in folgenden Gebieten:

- «Haptische Interfaces», d.h. ertastbare 3D-Hologramme, erzeugt aus dem Zusammenspiel von Ultraschall und Informationstechnik.
- Riesige Speicher als Grundlage für die Beurteilung von «Business Cases». So könnten etwa Juristen die Eckdaten ihrer Fälle eingeben und berechnen lassen, wie ihre Gewinnchancen aussehen. Das gleiche Instrument wäre auch in der Medizin für die Beurteilung von Symptomen und für die Ermittlung von Diagnosen einzusetzen.
- Neue Entwicklungen schliesslich zeichnen sich auch im Bereich der «Converging technologies» zwischen Nano-, Bio-, Informationstechnologie und kognitiven Wissenschaften ab. Diese Forschungsrichtung beruht auf der Prämisse, dass letztlich das Leben auch nichts anderes ist als laufende Software. Be-

sonders kühne Visionen laufen dabei auf eine Verlängerung des Lebens hinaus, unter dem Stichwort der «engineered negligible senescence».

Begeisterung für das «Mitmach-Web»

Durchaus dem Diesseits zugewandt zeigte sich Andrea Back vom Institut für Wirtschaftsinformatik der Universität St. Gallen. Sie stellte die Bedeutung des Internets für die Zusammenarbeit und den Austausch der Menschen ins Zentrum. Denn das Neuartige liegt aus ihrer Sicht im Umstand, dass das Web 2.0 kein «Ding» ist, sondern eine Bewegung, die den User dazu bringt, nicht mehr nur zu konsumieren, sondern zu partizipieren. Es handelt sich im buchstäblichen Sinn um ein «Mitmach-Web», das eine Vielfalt an Verhaltensweisen widerspiegelt, wie wir sie auch in der realen Welt antreffen. Insofern finden sich im Web auch unterschiedliche Formen von Partizipation: von den blossen Zuschauern zu den Kritikern, den Publizierenden etc. Die Vorteile der Internet-gestützten Formen der Zusammenarbeit überwiegen die Nachteile bei weitem: Andrea Back hält die dunklen Seiten des Web eher für Mythen, die sich aus der Erfahrung nicht belegen lassen.

Abschied vom römischen Recht

Als letzter Referent setzte Xavier Comtesse den Schwerpunkt auf die Veränderungen, die vom Internet auf die «reale» Gesellschaft und ihre Organisation übergreifen. Das im Web herrschende neuartige Prinzip des «end-to-end» darf in seinen gesellschaftlichen Folgen nicht unterschätzt werden. Im Unterschied zum Telefon, das auf einer festen Leitung von A nach B aufbaut, bedeutet end-to-end, dass Datenpakete zerstückelt und auf vielfältigen Wegen zum Bestimmungsort gesandt werden. Intelligenz gibt es demnach nur beim Sende- und Endgerät, das alles wieder zusammensetzen muss. Übertragen auf die Gesellschaft bedeutet dieses Prinzip, dass die vermittelnden Stellen ausgeschaltet werden – also beispielsweise Lehrpersonen und Professoren, Journalisten und alle übrigen Instanzen der «Weltdeutung». Es folgt daraus auch ein anderes Systemverständnis: Im schweizerischen (bzw. römischen) Recht wird alles im Voraus festgehalten. Im Web geschieht alles a posteriori, indem erst einmal eine Idee ins Netz gestellt und kommentiert wird. Die Regel erfährt entweder Zustimmung oder Ablehnung – es herrscht das Prinzip des «request for comments», das sich mittelfristig als

neues Verfahren in der Legiferierung durchsetzen dürfte. Auch in der Politik gewinnen solche «soft laws» an Einfluss – zu sehen am Beispiel des Drucks, den die OECD auf das Schweizer Bankenwesen ausübt. Der Ausschluss der vermittelnden Instanzen bedeutet ausserdem, dass der (politische) Grundsatz der Repräsentativität ausgehebelt wird: Statt dass die Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme einer «Volksvertretung» geben, sprechen alle selber mit.

Vor diesem Hintergrund warnt Comtesse vor einem drohenden gesellschaftlichen Bruch zwischen Menschen, die den alten Prinzipien anhängen und solchen, die die neuen befolgen.

Die Verführungskraft der Metaphern

Die drei Referate regten die Mitglieder des TA-SWISS-Leitungsausschusses zu lebhaften Entgegnungen an. Zum längeren Schlagabtausch regte das Sprachbild von Walter Hehl an, wonach das Leben eine laufende Software sei. Der Referent verteidigte die Analogie mit dem Hinweis, dass Software nichts anderes als eine Summe von Anweisungen sei und dass Gene, die den Ablauf von Zellen steuerten, die gleiche Funktion erfüllten. Verschiedene Mitglieder von TA-SWISS indes bezweifelten, dass sich die ganze Komplexität des Lebens vollständig abbilden lasse – und selbst, wenn dereinst die technischen Algorithmen mit den biologischen gleichziehen sollten, so könne von der Machbarkeit einer ausgefeilteren Technik nicht automatisch auf deren Wünschbarkeit geschlossen werden. Die Diskussion mündete unter anderem in die Folgerung, dass Metaphern zwar wirkungsvolle rhetorische Instrumente seien, die allerdings die Realität meistens nicht korrekt abbildeten und im schlimmsten Fall manipulativ wirken könnten. Die Gefahr sei nicht von der Hand zu weisen, dass politische Entscheidungen oft auf Grund eingängiger, aber nicht zwangsläufig zutreffender Metaphern gefällt würden.

Die Technik rückt dem Menschen näher auf den Leib

Mit dem Institut für System- und Innovationsforschung (ISI) in Karlsruhe konnte TA-SWISS bereits verschiedentlich «Technologien von morgen» ausleuchten. Seine Institutsleiterin, Prof. Dr. Marion Weissenberger-Eibl (im Bild oben), beschäftigt sich aus höchster Warte mit der Zukunft – zumal sie auch Professorin für Innovations- und Technologiemanagement an der Universität Kassel ist. Ihr abwechslungsreicher Werdegang nahm in der Produktionsleitung und -entwicklung des Modekonzerns ESCADA seinen Anfang.

TA-SWISS: Frau Weissenberger-Eibl, war es vor 5 Jahren vorauszusehen, dass soziale Netze im Internet ein nahezu alltägliches Instrument der Kommunikation sein würden?

M. Weissenberger-Eibl: In gewissem Sinne ja. Denn schon vor 10 Jahren gab es Prognosen, welche die Bedeutung sozialer Medien oder geteilter Ressourcen wie dem Cloud Computing vorhersahen. Was aber niemand voraussehen konnte war die Wucht, mit der sich diese Neuerungen durchgesetzt haben. Das hat damit zu tun, dass heute die technische Grundlage für diese Anwendungen verfügbar ist.

Der Ausbau der Infrastruktur gehört aber doch zu jenen Rahmenbedingungen, die noch am besten vorherzusehen sind.

Das ist richtig; staatliche Förderungs- und Ausbauprogramme lassen Rückschlüsse auf künftige technische Rahmenbedingungen zu. Aber ob

diese Technik auf Akzeptanz stossen wird, ist nicht voraussehbar. Selbst heute ist es nicht möglich, die weitere Entwicklung genau abzuschätzen. Langfristige Tendenzen können kurzfristige Trends einholen, so dass von der gegenwärtigen Entwicklungsdynamik nicht unbedingt auf die entferntere Zukunft geschlossen werden kann.

Welche Instrumente gibt es, um im Bereich der Technik «das Unvorhersehbare vorauszusehen»?

Wir greifen auf ein ausgefeiltes Methodenset zurück. So arbeiten wir unter anderem mit mehrfachen und rückgekoppelten Befragungen, so genannten Delphi-Umfragen; die erste grosse deutsche Delphi-Studie wurde Ende der 1990er-Jahre am Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung durchgeführt. Bewährt haben sich auch Szenarien, welche die Bandbreite möglicher Entwicklungen abstecken und es gestatten, das gesellschaftliche und technische Umfeld auszuloten und die eigene Position zu klären. Nehmen wir als Beispiel den PKW-Markt in Europa: Hier müssten die Szenarien mögliche rechtliche Änderungen berücksichtigen, etwa neue Tempobeschränkungen oder Vorgaben für den CO₂-Ausstoss. Solche Veränderungen gehen als Zukunftsannahmen in die Szenarienentwicklung ein und wir identifizieren, welche Ansprüche sich daraus an die Technik ableiten lassen, so wie sie beispielsweise auf die Nutzungsarten zurück wirken. Natürlich wird die Zukunft auch mit solchen Methoden nicht völlig voraussehbar; aber das systematische Vorgehen gestattet eine Annäherung und erlaubt eine strategische Orientierung für die Unternehmen und Institutionen.

Wenn Sie heute diese Instrumente anwenden – was verraten sie Ihnen im Hinblick auf bevorstehende technische Durchbrüche?

Im Rahmen eines Projekts für das Bundesministerium für Bildung und Forschung haben wir uns mit der nachhaltigen Sicherung der Innovationsfähigkeit des Forschungs- und Bildungsstandortes Deutschland auseinandergesetzt. Ziel war es, Wege zur systematischen Ausrichtung der deutschen Forschungspolitik an Zukunftsthemen aus Forschung und Technologie aufzuzeigen. Für uns in dieser Deutlichkeit überraschend, hat sich das Thema der Mensch-Technik-Kooperation als zentral erwiesen. An der Schnittstelle von Informations- und Kommunikationstechnik verschieben sich die Grenzen: Zum Beispiel werden Biologische Verhaltensmuster auf die Informatik übertragen, man arbeitet mit neuronalen Netzen für die flexible Verarbeitung von Informationen. Auf der anderen Seite setzt die Life Science-Forschung zunehmend auf automatisierte Prozesse, z.B. bei der Suche nach Wirkstoffen oder in der Sequenzierung des Genoms. Als konkrete Anwendung wäre hier die personalisierte Medizin zu nennen, oder die Entwicklung humanoider Roboter. Welche Neuerungen sich durchsetzen, hängt dann natürlich auch von den Wertsystemen einer Gesellschaft ab. Wenn sich diese verschieben, wird Neues möglich. Ich denke dabei etwa an altersgerechte Dienstleistungen, etwa durch Pflegeroboter oder durch eine ausgereifte Sensorik, die es den Menschen in einer alternden Gesellschaft erlaubt, Selbständigkeit mit Sicherheit zu verbinden.

Man könnte aber auch bemängeln, Technik verdränge den Austausch mit anderen Menschen und führe zur gesellschaftlichen Verarmung.

Das stimmt - wenn Pflegeroboter einzig eingesetzt werden, um Kosten zu sparen, sind die Folgen negativ. In Japan, wo solche Geräte bereits eingesetzt werden, gilt es aber als negativ, sich von Menschen pflegen zu lassen; da bringt der Pflegeroboter nur Vorteile. Das zeigt aber auch, dass man das Wertesystem unbedingt berücksichtigen muss. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass durch die Verschmelzung der Nano-, Informations- und Gentechnik die Technik dem Menschen näher auf den Leib rückt.

Sie verwenden eine zweiseitige Formulierung ...

Ja, genau – sie bringt zum Ausdruck, dass es unabdingbar ist, die technischen Entwicklungen

kritisch zu reflektieren und am gesellschaftlichen Umfeld zu spiegeln.

Die «digital natives» unterscheiden sich in ihrem Informations- und Kommunikationsverhalten von den «digital immigrants». Kann man davon ausgehen, dass sich die heute noch vorhandenen Unterschiede mit der Zeit von selber ausgleichen, oder braucht es dazu spezielle Massnahmen?

Wir müssen uns sicher von der Idee verabschieden, dass sich diese Unterschiede einzig am Alter festmachen lassen. In allen Altersgruppen gibt es kommunikationstechnisch unterschiedlich Versierte; ihre Fertigkeiten hängen von der Bildung ab, von der sozialen Zugehörigkeit, vom Wohnort in der Stadt oder auf dem Land, auch von der Verfügbarkeit der Technik. Es ist ausserdem ersichtlich, dass die Schulausbildung den Kern der Medienkompetenz noch nicht so ganz trifft. Dass sich die «digitale Kluft» von selber einebnet, ist nicht zu erwarten. Da braucht es noch genauere Forschung über die Verhaltens- und Nutzungsmuster in der Gesellschaft und gezielte Massnahmen, um die Medienkompetenz bestimmter Gruppen zu erhöhen.

Zum Abschluss eine persönliche Frage: Sie haben für ESCADA gearbeitet, und auch in der Mode geht es ja darum, Trends wahr- (und vorweg-) zu nehmen. Hat diese Arbeit Ihr Sensorium für die Zukunftsforschung geschärft – oder lassen sich da überhaupt keine Berührungspunkte erkennen?

Diese Zeit hat mich sehr geprägt; bei ESCADA habe ich ein hohes Tempo bei der Umsetzung von Ideen in qualitativ hochstehende Produkte erlebt. Hier hat die Mode durchaus Berührungspunkte zur Zukunftsforschung. Ausserdem ist es auch im Modegeschäft sehr wichtig, die Gesellschaft in ihren unterschiedlichen Facetten zu beobachten – ihre Kunst, die Kultur, die technische Entwicklung z.B. neuer Materialien. Das alles gilt es zu verfolgen, um es in hochwertige Produkte umsetzen zu können. Die Beschäftigung mit der Mode wie auch mit dem technischen Fortschritt erfordert sicher eine grundsätzliche Neugier. Ausserdem hat beides mit Unsicherheit zu tun: Dass eine Idee ankommt, ist nicht gesichert, weder in der Modewelt noch in der Zukunftsforschung. Man muss sich dieser Ungewissheit bewusst sein – und sich von ihr trotzdem nicht entmutigen lassen.

Politique climatique – une préoccupation mondiale

Projet : World Wide Views on Global Warming
Mars 2008 – novembre 2009

Publications : World Wide Views on Global Warming, brochure d'information, août 2009.

World Wide Views on Global Warming : from the World's Citizens to climate Policy-makers. Danish Board of Technology (ed.) Copenhague 2009.

Partenaires du projet en Suisse : TA-SWISS, Interface science-société, Université de Lausanne ; Observatoire Science et Cité, Université de la Suisse italienne

Le 26 septembre 2009, soit deux mois avant le Sommet des Nations Unies sur le Climat de Copenhague, une consultation mondiale a eu lieu dans 38 pays simultanément et vu quelques 4000 citoyennes et citoyens délibérer et donner leur avis sur les changements climatiques, le World Wide Views on Global Warming (WW-Views). Le résultat est un appel franc et massif à la conclusion, sans délai, d'un accord en faveur d'une action énergique de tous les pays contre le réchauffement planétaire.

Une délibération citoyenne

L'avantage de la méthode de « délibération citoyenne » est de fournir des résultats qui ne peuvent être obtenus par sondage d'opinion, mais seulement à l'issue d'échanges de points de vue. Ils ne sont pas représentatifs au sens statistique traditionnel, mais ils apportent de précieuses indications sur le degré d'urgence que les citoyens accordent à une action contre le réchauffement, sur l'ampleur des efforts qu'ils sont prêts

à entreprendre et les moyens à mobiliser. Le WWViews représente aussi une occasion unique de connaître l'avis des citoyens dans des pays dont les intérêts et la situation sont très différents. Organisé sur le modèle d'une « délibération citoyenne », le WWViews a réuni des groupes d'une centaine de citoyens par pays, sélectionnés dans toutes les catégories sociales de la population. Ils ont été invités à débattre, par tables de 7 à 8 personnes, des thèmes et questions en jeu dans les négociations actuelles. Durant toute la journée du 26 septembre, ces 4000 personnes ont participé à quatre sessions de questions portant sur le degré d'urgence d'un nouvel accord dans le cadre des Nations Unies, sur les limites acceptables du risque de réchauffement et la volonté de voir leur pays participer aux efforts globaux de réduction des émissions polluantes. Au cours d'une cinquième et dernière session, elles ont rédigé ensemble, puis voté des recommandations à adresser aux négociateurs du Sommet de Copenhague et aux décideurs en général.

Les délibérations ont été organisées de la même manière dans les 38 pays, et les participants ont tous reçu la même information au préalable, équilibrée en termes de pour et de contre, pour que les résultats puissent être réunis et comparés. Dès le soir du 26 septembre, en Suisse, où la délibération était organisée par région linguistique, les participants ont pu comparer leurs réponses avec celles obtenues notamment en Chine, en Inde, en Russie, chez nombre de nos voisins européens, au Mali, au Brésil, en Bolivie ou encore aux Etats-Unis (où 5 Etats ont participé). Depuis

cette date, l'ensemble des résultats sont disponibles en ligne (www.wvwviews.org), présentés globalement, par pays, et par question.

Pour un nouvel accord international ambitieux et contraignant

Les résultats du WWViews constituent d'abord un fort encouragement aux négociateurs de Copenhague: de larges majorités se retrouvent sur toutes les grandes questions, au-delà des énormes différences existantes entre les pays, et la volonté d'agir varie peu entre les trois grandes catégories de pays, les pays développés, les pays émergents et les pays en développement. 70% des citoyens ayant participé dans les 38 pays ont déclaré être peu familiers de la question du climat et de ses conséquences avant d'être sollicités pour le WWViews (la tendance est différente en Suisse où une majorité de citoyens ont dit connaître la situation). Cependant, à l'issue de la journée, ils étaient 90% en moyenne dans tous les pays à se dire « assez » ou « très préoccupés », et 90% à accorder la plus haute priorité à la conclusion d'un accord à Copenhague incluant leur propre pays.

D'autre part, et à nouveau avec une remarquable constance d'un pays à l'autre, les citoyens demandent systématiquement davantage, en termes d'effort et d'engagement, que ce que les Etats ont bien voulu mettre sur la table à Copenhague. C'est le cas par exemple en matière de cibles de réduction des émissions des gaz à effet de serre pour 2020, où 89% des citoyens consultés veulent des coupes d'au moins 25 à 40%, sur la participation financière destinée à aider les pays en développement, ou encore sur les sanctions à prévoir à l'égard des Etats qui ne respecteraient pas leurs engagements.

Dans notre pays, TA-SWISS a pris en charge l'organisation du WWViews, en collaboration avec l'Université de la Suisse italienne (USI) et l'Université de Lausanne (UNIL) ; la consultation s'est déroulée simultanément à Berne, à Lausanne et à Lugano. La presse était conviée à suivre le déroulement de la journée et s'entretenir avec des citoyens.

Investissements et solidarité internationale

A l'issue des discussions sur les questions thématiques, les citoyens ont pu formuler leurs recommandations. Au total, les participants au WWViews en Suisse ont rédigé treize recommandations qu'ils ont classées selon leur ordre de priorité.

Il ressort de ces recommandations que les Etats devraient investir massivement dans la lutte contre le changement climatique. Pour ce faire, d'importants investissements doivent être consentis, notamment pour développer et promouvoir les énergies renouvelables. Ces ressources financières devraient provenir du Produit national brut des Etats et d'une taxe mondiale sur les émissions de CO₂. Les participants recommandent également de sanctionner le gaspillage des ressources énergétiques.

De plus, ils en appellent à une prise de responsabilité des nations, mais aussi des individus. Les Etats devraient dispenser une meilleure information sur l'utilisation de l'énergie, permettant ainsi aux utilisateurs d'agir de manière plus responsable.

Notons que les participants suisses montrent une grande ouverture envers les pays en développement. Ils appellent ainsi à un transfert de technologies, afin de permettre à ces nouvelles économies de mettre en place un développement durable. Ils soutiennent de même un partage des efforts d'adaptation aux changements climatiques.

De plus, ils se disent prêts à des mutations sociales et technologiques. Ils ne craignent donc pas de modifier leur mode de vie. Ainsi ils seraient prêts à suivre les décideurs politiques dans le remplacement progressif des énergies fossiles par des énergies renouvelables et dans la mise en place d'une taxe mondiale sur les émissions de gaz à effet de serre.

Emergence d'une nouvelle conscience citoyenne

Le changement climatique est un enjeu global, qu'il faut envisager de manière globale. Les citoyens demandent donc aux dirigeants mondiaux de prendre rapidement des mesures efficaces pour développer de nouvelles formes d'énergies respectueuses de l'environnement. Le partage des connaissances et l'aide aux pays les plus touchés par le changement climatique qu'ils réclament, montrent qu'une nouvelle forme de conscience citoyenne se développe. Chacun devient citoyen du monde.

Gemeinsame Ausblicke bereichern

Nanotechnologie oder Gentechnologie sind Themen, bei denen es sich lohnt, über die Grenzen hinaus zu schauen. Das machte TA-SWISS: Im Jahr 2009 wurde ein Projekt zu gentechnisch veränderten Pflanzen abgeschlossen. Es hatte zum Ziel, vorhandene TA-Studien im europäischen Raum auszuwerten und künftige Entwicklungen abzuschätzen. Im selben Jahr wurde ein neues Projekt im Bereich Nanotechnologie lanciert. Dieses soll die Debatte zu Nanotechnologie in den deutschsprachigen Ländern reflektieren.

Werden neue Technologien in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterschiedlich diskutiert? Führen unterschiedliche Mentalitäten, Gesetzgebungen und Kulturen zwangsläufig zu unterschiedlichen Prozessen? Solche Fragen werden in dem neuen Projekt spezifisch für den Bereich Nanotechnologie gestellt.

Studie: Nanotechnologiepolitiken der deutschsprachigen Länder im Vergleich
Januar 2009 – Frühjahr 2011

Projektgruppe: Institut für Technikfolgen-Abschätzung (ITA), Österreich, Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse ITAS, Deutschland, Zentrum für Technologiefolgenabschätzung (TA-SWISS), Schweiz

Trägerschaft: Die drei unter Projektgruppe erwähnten Institutionen, Bundesamt für Umwelt BAFU, Bundesamt für Gesundheit BAG

Sechs Themen – drei Länder

Die Fragestellung der Studie erstreckt sich über sechs Teilbereiche, die einzeln analysiert werden: Einer davon fokussiert sich auf die zeitliche Entwicklung. Damit soll gezeigt werden, seit wann Nanotechnologie politisch oder öffentlich ein Thema ist. Mit dieser historischen Sicht können mögliche Themenkarrieren oder Richtungswechsel aufgezeigt werden. Ein zweiter Themenbereich umfasst Akteure und Strategien, die in den einzelnen Ländern in die nationale Nanotechnologiepolitik involviert sind. Der dritte Teilbereich befasst sich mit Fragen zur Regulierung. Dabei soll die politische Diskussion vertieft analysiert werden: Welche Themen werden angesprochen, welche Bereiche werden durch bestehende Regulierungen bereits als genügend abgedeckt betrachtet. Der vierte Teil widmet sich der Begleitforschung. Es wird aufgezeigt, welche Projekte laufen, aber auch, wer diese initiiert und finanziert. Die öffentliche Diskussion ist Thema des fünften Teilbereichs. Dazu wird vor allem die Berichterstattung durch die Medien unter die Lupe genommen. Unter Dialog, dem sechsten Teil des Projekts, wird schliesslich geschaut, welche Veranstaltungen es gab und wie sich diese im politischen Umfeld und in der Bevölkerung auswirkten.

Mit dem 2009 gestarteten Projekt, das die politische und öffentliche Diskussion von Nanotechnologie analysiert, könnten interessante Erkenntnisse gewonnen werden. Der Ländervergleich wird auch zeigen ob das internationale Thema sich in nationalen Diskussionen sehr unterscheidet.

Die Zukunft gentechnisch veränderter Pflanzen

Neue Anwendungen gentechnisch veränderter Pflanzen stehen kurz bevor. Etwa Pflanzen, die medizinische Wirkstoffe produzieren oder solche für die Herstellung von Biotreibstoffen. Die Diskussion von Nutzen und Risiken dürfte sich deshalb wandeln.

Vor diesem Hintergrund hat TA-SWISS, zusammen mit sieben andere europäische TA-Institutionen – alle Mitglieder des European Parliamentary Technology Assessment Netzwerk EPTA – ein gemeinsames Projekt durchgeführt. In einem ersten Schritt wurden die Studien ausgewertet, die im Lauf der letzten Jahre von den TA-Institutionen zu verschiedenen Aspekten der so genannten grünen Gentechnik durchgeführt wurden. Die Ergebnisse aus dieser Bestandsaufnahme – die Fakten – bildeten den Ausgangspunkt, um die wichtigsten Herausforderungen zu benennen und diese in einer Befragung auszuleuchten: Insgesamt wurden dabei 183 Expertinnen und Experten von unterschiedlichem fachlichem Hintergrund gebeten, ihre Einschätzung der künftigen Entwicklungen im Bereich der grünen Gentechnik abzugeben.

Nach der Mehrheit der befragten Fachpersonen, werden neuartige gentechnisch veränderte Pflanzen in den nächsten zehn Jahren in Europa geprüft und zugelassen. Es sind beispielsweise Pflanzen, aus denen pharmazeutische Wirkstoffe, Kunststoffe oder Biotreibstoffe gewinnen lassen. Solche Pflanzen für Non-Food-Anwendungen könnten neue gesetzliche Regulierungen erfordern. Besonders für die Bereiche Risikobewertung, Ausbreitungskontrolle, Koexistenz und Haftung könnten neue Kriterien nötig werden. Die Zukunft der gentechnisch veränderten Pflanzen ist aber nicht nur eine Frage der Regulierung. Sie ist auch eine Frage der Landwirtschaftspolitik im europäischen Raum, die sich von Land zu Land stark unterscheidet und oft auch kontrovers diskutiert wird.

Anwendungen im Non-Food Bereich könnten positiver stimmen

Gemäss der befragten Experten wäre es denkbar, dass die Stimmung gegenüber der Gentechnik bei Pflanzen für den Non-Food-Bereich positiver wird. Vor allem, wenn Produkte auf den Markt kämen, die dem Konsumenten direkt nützen würden. Aber auch gegenüber solchen Anwendungen der Gentechnik gibt es spezifische

Bedenken bezüglich Umwelt und Gesundheit. Entsprechend bleibt unklar, wie sich die allgemeine Akzeptanz von gentechnisch veränderten Pflanzen ändern wird.

Freie Wahl gewährleisten: Koexistenz

Fachpersonen weisen darauf hin, dass die Koexistenz von gentechnisch veränderten und konventionellen Pflanzen eine der grössten Herausforderungen ist. Die Koexistenz ist besonders wichtig, weil sie eine Voraussetzung für die Wahlfreiheit von Konsumentinnen und Konsumenten ist. Aber, der Erfolg entsprechender Massnahmen hängt stark von der Pflanzenart und den Anbaubedingungen ab.

EPTA-Projekt: «Genetically modified plants and foods»

Oktober 2006 – Sommer 2009

Publikationen: Final report «Genetically modified plants and foods: Challenges and future issues in Europe», April 2009, EPTA (auf English)

Faltblatt «GV-Pflanzen in der Schweiz, in Europa und weltweit», TA-SWISS, 2009

Projektgruppe: European Parliament, Scientific Technology Options Assessment (STOA), Brussels, Institute Society & Technology, Flemish Parliament (IST), Flanders / Belgium, Institut für Technikfolgen-Abschätzung (ITA), Österreich, Parliamentary Office of Science and Technology (POST), United Kingdom, Teknologirådet – Danish Board of Technology (DBT), Denmark, Teknologirådet – Norwegian Board of Technology (NBT), Norway, Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung (TA-SWISS), Schweiz

PASST AUF, DASS IHR
NICHT ÄHNLICH IRRATIONALE
ÄNGSTE AUSLÖST WIE WIR
DAMALS MIT DER GEN-
TECHNOLOGIE!

«Nano» in der Verpackung, aber kaum im Teller

Studie: Nanotechnologie im Bereich der Lebensmittel

Juni 2007 – Januar 2009

Publikationen: Schlussbericht und Kurzfassung
Januar 2009

Martin Möller, Ulrike Eberle, Andreas Hermann, Katja Moch, Britta Stratmann. Nanotechnologie im Bereich der Lebensmittel, hrsg. von TA-SWISS, Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung, 2009. vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich.

Es ist angerichtet! Nanotechnologie in der Küche und im Einkaufskorb. Kurzfassung der Studie von TA-SWISS «Nanotechnologie im Bereich der Lebensmittel». Bern 2009.

Projektgruppe: Dr. Ulrike Eberle, Dipl.-Ing. Martin Möller, LL. M. Andreas Hermann, Institut für angewandte Ökologie, Freiburg i.Br. und Darmstadt, Deutschland

Trägerschaft: TA-SWISS, Bundesamt für Landwirtschaft BLW, Förderagentur für Innovation KTI

Die Nanotechnologie, der gezielte Einsatz von Strukturen mit einer Grösse von 1 bis 100 Nanometer, findet bereits zahlreiche Anwendungen im Alltag, z.B. bei der Veredelung von Oberflächen wie Fensterglas oder auch bei Textilien. In den populären Medien wird gelegentlich über «Nanofood» berichtet, wobei einerseits von unabsehbaren Risiken die Rede ist, andererseits futuristische Szenarien für die Ernährung präsentiert werden. Fachpersonen aus dem Bereich der Lebensmittelwissenschaften finden allerdings, dass die Nanotechnologie bei Lebensmitteln derzeit noch kaum zum Einsatz kommt, in der Grundlagenforschung jedoch von Bedeutung

sei. Auch die Industrie erforscht entsprechende Möglichkeiten bereits mit grossem Aufwand. Eine frühzeitige Abklärung des Themas drängte sich deshalb auf. Denn der Bereich der Ernährung ist, wie man aus der Diskussion um die Gentechnik weiss, ein sehr sensibles Thema, bei dem Konsumentinnen und Konsumenten rasch mit Ablehnung reagieren, wenn allfällige Risiken zur Sprache kommen.

Resultate mit Spannung erwartet

Am 23. Januar 2009 war es so weit: Dr. Ulrike Eberle, Dipl.-Ing. Martin Möller, beide von der Geschäftsstelle des Öko-Instituts e. V. in Freiburg im Breisgau sowie LL.M. Andreas Hermann vom Büro desselben Instituts in Darmstadt stellten den Schlussbericht der TA-SWISS-Studie «Nanotechnologie im Bereiche der Lebensmittel» erstmals an der Medienkonferenz vor. Es folgten über das Jahr verteilt Präsentationen an Fachveranstaltungen und eine öffentliche Podiumsdiskussion (siehe S. 28). Die Studie erschien als Buch beim vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich. Zudem hat TA-SWISS eine Kurzfassung zur Studie erarbeitet, welche gedruckt in drei Sprachen kostenlos zur Verfügung steht und über die TA-SWISS-Website auch als pdf-Datei zugänglich ist.

Kaum Nano-Zusatzstoffe in Lebensmitteln

Die Studie zeigt, dass in der Schweiz nur wenige Lebensmittel mit synthetischen Nano-Zusatzstoffen erhältlich sind. Diese sind längst erprobt und gelten als unbedenklich für die Gesundheit und für die Umwelt. Allerdings können übers Internet

auch Produkte aus dem Ausland bezogen werden, die hierzulande nicht zulässige und evtl. gesundheitlich bedenkliche synthetische Nanomaterialien enthalten. Die Zukunftsperspektiven nanotechnologisch optimierter Lebensmittel dürften in der Schweiz bescheiden bleiben. Denn das reichhaltige Angebot an Frischprodukten reicht völlig aus, um den Bedarf an Nährstoffen zu decken. Anders sieht es in Regionen aus, wo der Mangel an gewissen Nährstoffen wie zum Beispiel Eisen ausgewiesen ist. Hier könnten Nano-Lebensmittel wertvolle Dienste leisten.

Potenzial bei Verpackungen

Bei Lebensmittelverpackungen hingegen ist die Anwendung der Nanotechnologie schon gebräuchlich. Verpackungsfolien und PET-Flaschen mit synthetischen Nanokomponenten werden auf dem Schweizer Markt angeboten und es wird ein erhebliches Innovationspotenzial gesehen. Mit solchen Verpackungen verspricht man sich eine längere Haltbarkeit von Lebensmitteln und weniger Abfall. Die Nanomaterialien verbessern die Barriere-Eigenschaften gegen Gase, Wasserdampf, Aromastoffe sowie die mechanischen und thermischen Eigenschaften oder den UV-Schutz der Verpackungsmaterialien. Derartige Verpackungen versprechen einen ökologischen Mehrwert: Eine in der Studie erstmals publizierte Modellrechnung zeigt, dass nanotechnologisch optimierte PET-Flaschen eine besonders günstige CO₂-Bilanz aufweisen – unter der Voraussetzung, dass sie problemlos recycelt werden können.

Sorgfältig prüfen

Aus der Gesamtsicht ist ein Moratorium oder gar Verbot für synthetische Nanomaterialien im Lebensmittelbereich nicht zu befürworten. Denn es würde verhindern, dass ökologische Vorteile der neuartigen Verpackungsmaterialien genutzt werden könnten. Auch ein eigenes «Nano-Lebensmittelgesetz» scheint weder sinnvoll noch dienlich. Vielmehr sollte das geltende Lebensmittel- und Chemikalienrecht stärker den spezifischen Erfordernissen der Nanotechnologie angepasst werden. Dabei wäre zu erwägen, das Vorsorgeprinzip, das bereits im Umweltschutzgesetz verankert ist, auch ins Lebensmittelrecht aufzunehmen. So könnten die Schweizer Lebensmittelbehörden bereits bei begründeten Hinweisen auf ernst zu nehmende Risiken durch Nanopartikel Massnahmen zum Risikomanagement ergreifen, auch wenn aus wissenschaftlicher Sicht noch keine Gewissheit über die Ursachen von möglichen Schäden besteht.

Wahlfreiheit ermöglichen

Besonders gefordert sind die Hersteller von nanotechnologisch modifizierten Nahrungsmitteln und Lebensmittelverpackungen. Eine aktive Informationspolitik von dieser Seite könnte dazu beitragen, Misstrauen vorzubeugen. Das Beispiel der Gentechnik im Bereich der Lebensmittel hat deutlich gezeigt, dass verunsicherte Konsumentinnen und Konsumenten im Zweifelsfall neuartige Produkte ablehnen. Denn sie möchten wissen, was sie kaufen. Eine spezifische Kennzeichnung von verwendeten Nanomaterialien entspräche deshalb dem Anliegen nach Transparenz und Offenheit gegenüber der Kundschaft und würde deren Wahlfreiheit sicherstellen. Dass diese Problematik auch in anderen Ländern von Belang ist, hat der britische Bericht «Nanotechnologies and Food¹» gezeigt. Darin steht: «... *far from being transparent about its activities, the food industry was refusing to talk about its work in this area. ... Witnesses suggested that the industry's attitude was mainly due to fear of a negative public reaction. ... We acknowledge the food industry's concern, but we consider that this is exactly the type of behaviour which may bring about the public reaction which it is trying to avert.*»

Verantwortungsvoll produzieren, verarbeiten, verkaufen

Damit Produkte zu jeder Zeit zurückgerufen werden können, ist es unabdingbar, Waren und ihre Bestandteile zurückverfolgen zu können. Daher sollten Hersteller und Importeure zumindest die Lebensmittelbehörden in Kenntnis darüber setzen, wenn sie Produkte in Umlauf bringen, die Nanomaterialien enthalten. Das bedeutet auch, dass Herstellung, Verarbeitung und Vertrieb genau dokumentiert werden. Dank der Rückverfolgbarkeit wird es möglich, im Notfall Produkte rasch vom Markt nehmen zu können, sollten neuere Erkenntnisse Hinweise auf mögliche Risiken liefern. Um rechtzeitig Anhaltspunkte auf möglichen Gefahren durch die Nanotechnologie zu gewinnen, wäre eine fortlaufende wissenschaftliche Begleitung neuer nanotechnologischer Entwicklungen und allfälliger Massnahmen zum Schutz vor Schäden erforderlich. Dazu sollte die human- und ökotoxikologische Risikoforschung gefördert werden. Insbesondere wären die Auswirkungen von Nano-Teilchen über den ganzen Lebenszyklus eines Produktes zu berücksichtigen, also auch bei der Herstellung und im Fall von Verpackungen auch bei der Entsorgung bzw. beim Recycling.

¹ Nanotechnology and Food. Volume 1 Report; House of Lords Science and Technology Committee, 8 January 2010

Medizin für Gesunde: Schneller, stärker und schlauer

Studie: «Human Enhancement»
November 2009 – Frühjahr 2011

Projektgruppe: Dr. Anne Eckhardt, risicare GmbH, Zürich (Projektleiterin); Michèle Marti, risicare GmbH, Zürich; Dr. Juliane Neuss Münzel, risicare GmbH, Zürich

Trägerschaft: TA-SWISS, Bundesamt für Gesundheit BAG, Nationale Ethikkommission im Bereich der Humanmedizin NEK, Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften SAGW, Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften SAMW

Schlussbericht und Kurzfassung: Veröffentlichung 2011

Der Mensch strebt seit Urzeiten danach, seine Möglichkeiten zu erweitern und seine Leistungsfähigkeit zu steigern. Mittel dazu reichen von den ersten Werkzeugen bis zur Computertechnik, von der Erfindung des Buchdrucks bis zum drahtlosen Internet. Neueren Datums sind Interventionen, die direkt auf die körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit einwirken sollen. Dabei handelt es sich oft um Anwendungen, die ursprünglich zu therapeutischen Zwecken entwickelt wurden. So gibt es Medikamente, welche hilfreich sind für «hyperaktive» Kinder, die sich nur schwer auf bestimmte Aufgaben konzentrieren können. Durch die Therapie verbessert sich ihre Aufmerksamkeit zum Beispiel beim Lernen in der Schule. Vermehrt wird in letzter Zeit darüber berichtet, dass auch gesunde Personen solche Wirkstoffe zu sich nehmen, in der Hoffnung auf einen besseren Lernerfolg im Studium oder auf eine gesteigerte Leistungsfähigkeit im Berufsleben.

Chancen und Risiken des Human Enhancements

Solange es darum geht, Krankheiten zu heilen oder die Gesundheit zu erhalten, sind entsprechende Massnahmen im Sinne einer Therapie oder als Prävention akzeptiert. Die Medikamente, die dazu verwendet werden, sind in ihrer Wirksamkeit erprobt. Anders sieht es aus, wenn Medikamente oder andere Wirkstoffe dazu eingesetzt werden, um die Leistungsfähigkeit von gesunden Menschen zu steigern: Dies ist umstritten. Zwar bestehen grosse Erwartungen im Hinblick auf künftige Anwendungen. Doch gibt es zurzeit noch kaum verlässliche Angaben dazu, inwiefern Human Enhancement durch Medikamente oder andere Substanzen bei gesunden Menschen überhaupt wirkt. Zudem besteht die Gefahr von Nebenwirkungen und ein gewisses Suchtpotenzial bei der unkontrollierten Einnahme von solchen Substanzen.

Das Interesse am Human Enhancement ist gross, wie die Präsenz des Themas in den Medien und die Nachfrage nach entsprechenden Produkten zeigt. Doch die Wirksamkeit ist bisher bei gesunden Menschen nur in experimentellen, oft extremen Situationen nachgewiesen worden. Auf Grund des aktuellen Stands der Forschung soll abgeschätzt werden, ob es schon heute Anwendungen gibt, die auch im Alltag einen Nutzen haben, welche Risiken damit verbunden sind und was in diesem Zusammenhang für die Zukunft erwartet werden kann.

Die TA-SWISS-Studie

Aufbauend auf die schon vorhandenen Erkenntnisse schrieb TA-SWISS im Frühjahr 2009 eine Studie zum Thema «Human Enhancement» aus. Im Sommer evaluierte die Geschäftsstelle die für die Studie eingegangenen Offerten unter Beizug von Fachpersonen. Der TA-SWISS-Leitungsausschuss genehmigte im September die Offerte der Projektgruppe, die von Frau Dr. Anne Eckhardt geleitet wird. In der interdisziplinären Studie sollen Chancen und Risiken des Human Enhancement für die Bereiche Schule, Arbeitswelt und Freizeit abgeschätzt werden.

Dabei sollen vor allem folgende Leitfragen beantwortet werden:

- Wie verbreitet ist Human Enhancement heute – international und in der Schweiz?
- Welche Perspektiven zeichnen sich für die künftige technische Entwicklung von biomedizinischem Enhancement ab?
- Welche wichtigen Akteure existieren im Bereich des Human Enhancement, und welche Motive verfolgen sie?
- In welchem rechtlichen Rahmen bewegt sich Human Enhancement?
- Welche zentralen ethischen Fragen stellen sich mit Human Enhancement?
- Welche wirtschaftlichen Interessen und Konsequenzen verbinden sich mit Human Enhancement?
- Welche gesellschaftlichen Entwicklungen fördern bzw. hemmen die Realisierung von Human Enhancement?
- Welche Gestaltungsmöglichkeiten bestehen im Hinblick auf die künftige Entwicklung von Human Enhancement?

Dabei werden drei inhaltliche Schwerpunkte gesetzt:

- Die für die Schweiz spezifischen Aspekte – insbesondere in den Bereichen Recht und Wirtschaft – werden näher untersucht und dargestellt.
- Die gesellschaftlichen Folgen des Human Enhancement werden anhand zweier Fallbeispiele und konkreter Szenarien veranschaulicht und genauer analysiert.
- Eine Übersicht der wichtigsten bisherigen Erkenntnisse und Argumente soll Entscheidungsträgerinnen und -trägern als Grundlage dienen und interessierten Personen einen fundierten Einblick in das Thema Human Enhancement vermitteln.

Konkretisierung anhand von Fallbeispielen

Zur Beantwortung der Leitfragen wird die wissenschaftliche Literatur ausgewertet. Ferner werden zusätzliche Quellen, z.B. Innovationsanalysen von Banken und Unternehmensberatungen sowie statistische Daten berücksichtigt. Um herauszuarbeiten, wo sich in den kommenden Jahren Innovationen zu Human Enhancement abzeichnen könnten, wird auch ein Blick auf die Forschungslandschaft in der Schweiz geworfen. Zur Klärung der noch verbliebenen offenen Punkte werden Interviews mit Expertinnen und Experten durchgeführt.

Um das Thema Human Enhancement zu konkretisieren, werden zwei Fallbeispiele ausgearbeitet. Dazu sollen die Bereiche Neuroenhancement und Optimierung der kindlichen Entwicklung näher untersucht werden. Zu jedem Bereich wird ein anschauliches Szenario entwickelt. Die Ausarbeitung der Fallbeispiele und der Szenarien stützt sich auf eine Literaturrecherche. Das Projektteam nimmt eine Analyse der potenziellen gesellschaftlichen Auswirkungen vor.

Quant la Toile tisse un réseau omniprésent

Projet : L'Internet du futur

Février 2008 – Décembre 2010

Publications : Le défi Internet: Thèmes et enjeu d'importance. TA-SWISS (éd), Berne, 2009.

Weiter knüpfen am Netz der Netze. Was Fachleute zum Internet der Zukunft sagen TA-SWISS (Hrsg.), Bern, 2009.

Comité de patronage: TA-SWISS, Agence pour la promotion de l'innovation CTI, Office fédéral de la communication OFCOM

Ces dernières années, Internet a révolutionné notre quotidien. Pour beaucoup, il est devenu un moyen d'information et de communication indispensable, et les biens de consommation et de divertissement qu'il propose répondent à une demande forte et en progression. Le projet «L'Internet du futur» s'attache à examiner et mettre en discussion les conséquences de ces changements pour les individus au travail, en famille, à l'école, pour leurs achats ou encore pendant leurs loisirs.

Après l'état des lieux, le débat et l'échange d'opinions

Le projet «L'Internet du futur» se compose de plusieurs modules, permettant d'aborder la thématique sous divers angles et, à chaque étape, de tenir compte des évolutions et applications récentes. Fruit d'un premier module réalisé en 2008, la brochure «Le Défi Internet» avait pour objectif de rendre intelligibles les éléments du débat: un état des lieux d'Internet y est présenté et des éléments de réflexion sur les enjeux d'Internet sont proposés.

Le débat a ensuite pu être lancé, d'abord avec des experts dont les propos sont présentés dans le rapport «Weiter knüpfen am Netz der Netze». Puis avec des citoyens et citoyennes rencontrés dans diverses villes de Suisse et via une consultation électronique. Ce dernier volet participatif se poursuivra en 2010, jusqu'à l'aboutissement du projet.

L'Internet du futur: un avenir incertain

Dix-huit spécialistes issus de disciplines diverses ont été interrogés début 2009, avec comme fil conducteur leur vision de l'Internet et leur appréciation des enjeux actuels et à venir.

A l'issue de ces entretiens, l'image de ce que deviendra le web à l'avenir reste floue. Tout au plus les spécialistes rencontrés s'accordent-ils pour dire qu'Internet deviendra de plus en plus mobile et omniprésent. La fonction web du téléphone portable continuera à être développée, tandis que de nombreux autres objets – du chauffage ou du système d'arrosage domestique à la tenue sportive munie d'un capteur intégré calculant la fréquence cardiaque – pourront également communiquer avec Internet.

Sur cette toile de fond, les experts mettent en évidence plusieurs enjeux. Ainsi, la protection des données constitue un défi majeur. Les spécialistes regrettent le manque de discernement des internautes en termes de discrétion et de rigueur dans la gestion de leurs données personnelles. Mais ils font remarquer qu'en présence de volumes de données importants, même

l'anonymisation ne peut pas garantir, en raison des méthodes d'analyse modernes (extraction des données), que les citoyennes et citoyens ne subissent pas de préjudices dans l'évaluation des données. D'où l'urgence de mettre au point des concepts de protection des données qui dépassent la protection des données individuelles.

La formation à l'ère numérique constitue également un enjeu de taille. Selon les spécialistes interrogés, Internet contraint chacune et chacun à un apprentissage de toute une vie. Cependant, les avis divergent sur les implications exactes. Les uns estiment en effet que les établissements de formation traditionnels doivent adapter leur programme aux exigences d'une société du savoir et des médias, tandis que les autres considèrent qu'Internet remet en question les structures de formation traditionnelles à proprement parler. Selon eux, l'enseignement classique dans les salles de classe est désormais révolu.

Internet a profondément bouleversé le monde du travail et l'économie. Mais sur ce point, les spécialistes interrogés font preuve de retenue dans leurs prévisions. Ils constatent que des concepts économiques traditionnels sont remis en question par d'importants glissements de valeurs: le volontariat – y compris le bénévolat – occupe par exemple une place de choix sur Internet, au même titre que le principe du partage. Quant à savoir quels modèles de commercialisation se développeront sur ces prémisses, il est encore trop tôt pour le dire.

La Suisse et Internet

En Suisse, les infrastructures informatiques sont bien développées. Le niveau de formation est élevé. Par conséquent, la Suisse dispose de bonnes conditions préalables pour profiter d'Internet. Elle possède en outre un secteur des services très important. C'est pourquoi le web peut être utile. Mais la Suisse reste bloquée dans un modèle industriel un peu trop traditionnel. De tels concepts économiques peuvent éventuellement empêcher des développements innovants. Pourtant, le web est un médium qui correspond bien à la tradition démocratique de la Suisse.

Des préoccupations ancrées dans le quotidien

A l'automne 2009, des citoyens et citoyennes se sont réunis dans diverses villes de Suisse (Lausanne, Lugano, Zurich) pour réfléchir aux développements actuels et futurs de l'Internet.

Ensemble, et selon une démarche participative inspirée des PubliForums bien connue de TA-SWISS, ils ont défini les questions qui d'un point de vue citoyen méritent réflexion. Parallèlement, une consultation électronique a été mise en ligne pour recueillir les interrogations des internautes.

Les questions issues de ces rencontres et de la consultation électronique sont à la base de la Conférence «Le défi Internet, aujourd'hui et demain» du 17 avril 2010. Cette conférence se veut un espace de dialogue entre citoyens et experts autour des questions de société soulevées par Internet. Courant 2010, un rapport rendant compte de cette démarche participative sera publié.

Des citoyens et citoyennes qui s'interrogent

Beaucoup de gens se posent des questions sur l'omniprésence d'Internet, s'enthousiasment, ou alors dénoncent les dérives d'Internet. Mais aucun lieu n'est prévu pour accueillir leurs souhaits ou opinions.

Les préoccupations émanant de la société étaient au centre de la conférence « Le défi Internet, aujourd'hui et demain » qui s'est tenue le 17 avril 2010.

Par exemple:

- Quels sont les impacts d'Internet sur l'emploi et l'économie ?
- Existe-t-il une pédagogie pour aider les enfants à se former et à interagir avec Internet ?
- Sécurité des données : comment limiter le risque humain ?
- Internet offre-t-il un réel enrichissement de la connaissance ou observe-t-on une homogénéisation, banalisation du savoir avec une perte de la diversité culturelle et de l'esprit critique?
- Qu'est-il entrepris ou prévu pour assurer l'accès à Internet pour tous ?

3, rue de l'avenir

Projet : Technologies de localisation

Novembre 2009 – novembre 2011

Publication : Rapport de l'étude (fin 2011)

Comité de patronage : TA-SWISS, Office fédéral de topographie swisstopo, Office fédéral de la statistique OFS, Office fédéral des routes OFROU

Les technologies de localisation se multiplient et leurs diverses applications entrent dans notre quotidien. Positionnement par satellite, identification par ondes radio (RFID), localisation par rapport à une borne WiFi ou une antenne relais pour téléphones cellulaires, vidéosurveillance, voici quelques techniques pouvant servir à localiser un objet ou une personne. Les applications de ces technologies se diversifient. Ainsi, le positionnement par satellite, autrefois limité au secteur des transports, est désormais disponible dans de nombreuses applications pour téléphones portables permettant à l'utilisateur de déterminer son positionnement de manière de plus en plus précise. Bien que la plupart de ces applications puisse apporter de réels avantages, elles suscitent parfois la controverse. La vidéosurveillance par exemple a pour but d'instaurer une certaine sécurité dans la société. De même, la localisation d'un ordinateur ou d'un objet connecté à Internet peut aider à lutter contre la cybercriminalité. Pourtant, l'utilisation de ces données privées peut également conduire à des abus. C'est pourquoi TA-SWISS a décidé de lancer une nouvelle étude sur les technologies de localisation.

Technologies disponibles

Cette étude interdisciplinaire doit évaluer les chances et les risques des technologies de localisation dans différents domaines comme les loisirs et le travail. Le but de cette étude est tout d'abord de dresser l'inventaire des technologies de localisation existantes et des différents emplois qui en sont faits. Dans cette phase, il sera important d'identifier non seulement les produits disponibles sur le marché, mais aussi les fournisseurs de services et les types d'utilisateurs. Pour chacun de ces acteurs devront être identifiés les mobiles et intérêts de développer et d'utiliser les technologies de localisation. Cette première phase servira de base pour déterminer quelles applications pourraient porter à controverse.

La protection des données

L'utilisation des technologies de localisation peut soulever des polémiques. L'une des questions les plus controversées concerne notamment la protection des données privées. Les médias ont dernièrement relaté plusieurs emplois de technologies de localisation controversés. C'est le cas notamment de la localisation par satellite installée sur un smartphone, qui envoyait périodiquement des informations sur le positionnement de l'appareil au fabricant sans que l'utilisateur en soit averti. Le fabricant a assuré que ces données étaient traitées de manière anonyme et qu'elles servaient à améliorer ses prestations. Pourtant, le manque de transparence dont a fait preuve le fabricant soulève des questions

éthiques et juridiques d'importance, notamment quant à la propriété et à l'utilisation de ces données. De même, l'utilisation des technologies de localisation dans le monde du travail porte parfois à controverse. En 2009, par exemple, les employés d'une entreprise française ont dénoncé l'installation d'un système de localisation à bord des véhicules de service. Ce système visait à rationaliser les déplacements des employés et à limiter le nombre de kilomètres effectués. Il a donc été installé dans un souci d'efficacité. Mais ce système restait également actif lorsque les employés utilisaient ces véhicules en dehors de leurs heures de travail. Cet exemple met en lumière une revendication importante : le droit à l'autodétermination. Les employés réclamaient en effet le droit de pouvoir désactiver ce système lorsqu'ils n'étaient pas en service. L'entreprise a finalement accepté leur revendication. Pourtant, il est certain qu'un tel cas de figure n'est pas isolé et que cette question se présentera de plus en plus souvent à l'avenir.

Les technologies de localisation dans la société

Les réseaux sociaux ont toujours plus d'utilisateurs. Le développement de ces réseaux pourrait prendre une nouvelle dimension avec la géolocalisation des personnes. Déjà Google, avec Google Latitude, offre une application pour appareils mobiles ou ordinateurs visant à localiser nos contacts en temps réel. De tels services rapprochent un peu plus le virtuel du réel, en permettant aux utilisateurs d'internet de se retrouver dans le monde réel.

La localisation des personnes en temps réel permet en outre d'envisager le développement d'une publicité plus ciblée. L'utilisateur pourra par exemple être informé via son téléphone

mobile de l'offre d'un magasin alors qu'il passe à proximité de celui-ci. Ce type d'applications permet de limiter la publicité à laquelle est soumise une personne. Cependant, elle pose aussi la question du recoupement de données sur une même personne. En effet, les agences de marketing peuvent dresser des profils de consommateurs de plus en plus précis. La question est de savoir à partir de quand ce recoupement de données porte atteinte à la sphère privée.

La toile, entre réel et virtuel

La multiplication des appareils connectés à Internet, couplée à des technologies de localisation de plus en plus précises annoncent un développement important de l'interconnexion entre êtres humains, mais aussi entre objets. Cette évolution apportera certainement de grands avantages. Pour en tirer profit, il est important d'évaluer dès aujourd'hui les chances mais aussi les risques potentiels de ces technologies.

Die Gesellschaft in Zahlen: Indikatoren-gestützte Entscheidungssysteme

Studie : Indikatoren-gestützte Entscheidungssysteme

Dezember 2007 – 2010

Schlussbericht: Frühling 2010

Projektgruppe: lic.phil. Ruth Feller-Länzlinger, PD Dr. Ueli Haefeli, Dr. Stefan Rieder, Interface Institut für Politikstudien

Trägerschaft: TA-SWISS, Bundesamt für Raum-entwicklung ARE, Bundesamt für Statistik BFS, Schweizerische Akademie für Sozial- und Geisteswissenschaften SAGW

Der Anspruch war hoch: Mit der Studie zu Indikatoren-gestützten Entscheidungssystemen wollte TA-SWISS eine erste empirische Auseinandersetzung mit sozial und kulturell orientierter Technikfolgen-Abschätzung wagen. Dieser Schritt führte auf ein Arbeitsfeld, das nicht nur für die Technikfolgen-Abschätzung, sondern überhaupt für die Wissenschaft weitgehend Neuland darstellt. Entsprechend mussten sich TA-SWISS als Auftraggeberin und die Projektgruppe auf ein gemeinsames Problemverständnis einigen. Ausserdem konnten sich die Beteiligten nicht auf Vorbilder abstützen. Das Resultat des gemeinsamen Lernprozesses: eine Pilotstudie explorativen und weitgehend qualitativen Charakters. Sie stützt sich unter anderem auf Einschätzungen einer beschränkten Anzahl von Fachleuten ab, die in den beiden Anwendungsfeldern der nachhaltigen Entwicklung und der Bildung mit Indikatoren-systemen arbeiten. Dies erlaubt einen Blick darauf, wie Indikatoren-systeme in der Praxis wahrgenommen werden.

Ausgangspunkt und Fragestellung

Die Studie setzt an bei der Beobachtung, dass das Sammeln von Daten in den letzten Jahren exponentiell zugenommen hat: Wirtschaft und Politik stützen sich für ihre Entscheidungen zunehmend auf Wissen ab, das mit Hilfe passender Hinweisgrößen oder Indikatoren gewonnen wird. Auf Indikatoren gestütztes Wissen erleichtert es Regierungen, Parlamenten und Verwaltungen, steuernd in die Gesellschaft einzugreifen zu können. Das Bildungssystem ist dafür ein gutes Beispiel: Indikatoren in Form von Erfolgsquoten in Prüfungen, Maturitätsquoten und Testergebnissen erlauben es, Bildungssysteme zu vergleichen. Allerdings ist es sehr anspruchsvoll, gestützt auf die erhobenen Indikatoren eine wirksame und zielgerichtete bildungspolitische Massnahme abzuleiten. So besteht beispielsweise die Gefahr, dass sich der Unterricht auf möglichst gute Indikatorenwerte wie erfolgreiche Prüfungen auszurichten beginnt und nicht auf die Vermittlung von Inhalten.

Unter der Projektleitung von Ruth Feller-Länzlinger hat das Büro für Politikstudien Interface die Hintergründe für den Einsatz von Indikatoren ausgeleuchtet, die Rahmenbedingungen für ihren erfolgreichen Einsatz ermittelt und schliesslich Empfehlungen für die Erarbeitung, Nutzung und Kommunikation von Indikatoren formuliert.

Gründe, die den Gebrauch von Indikatoren fördern

Die Entstehung und Nutzung von Indikatoren wird stark von den folgenden Faktoren beeinflusst:

- Die Globalisierung führt dazu, dass sich die nationalen und lokalen Politiken zunehmend international ausrichten.
- Durch die Verwissenschaftlichung unserer Gesellschaft gilt Wissen, das sich in Zahlen fassen lässt, mehr als sprachlich vermitteltes qualitatives Erfahrungswissen.
- Dank der hoch entwickelten Informations- und Kommunikationstechnik können grosse Mengen an Daten erhoben, gespeichert und verarbeitet werden.
- Zunehmend fordert die Öffentlichkeit ein, dass die Wirksamkeit der öffentlichen Politik nachgewiesen werde.

Wer mit Indikatoren arbeitet – und wie diese erzeugt werden

Indikatoren werden oft durch die Verwaltung und die Wissenschaft erarbeitet. Dieser Prozess ist durch folgende Merkmale gekennzeichnet:

- Ein Indikatorenprojekt stellt ein anspruchsvolles und aufwendiges Vorhaben dar: Die Beteiligten benötigen in der Regel viel Zeit, um sich auf Fragestellungen und methodische Vorgehensweise zu einigen, der Untersuchungsgegenstand ist vielschichtig, es braucht viele finanzielle und personelle Mittel und umfassendes Know-how.
- Die Güte und Zuverlässigkeit von Indikatoren wird oft sicher gestellt, indem Fachleute aus der Wissenschaft hinzugezogen werden.
- Die Datenproduktion ist auf längere Zeiträume ausgerichtet.

- Neben der wissenschaftlichen Qualität ist die Legitimation von Indikatoren von hoher Bedeutung.

Wozu Indikatoren dienen

Indikatoren helfen, Sachverhalte zu beschreiben beziehungsweise zu vereinfachen und einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Sie können auch als Instrumente für eine (bessere) Steuerung oder für internationale, nationale oder kantonale Vergleiche dienen. Ausserdem können Indikatoren politische Aktivitäten wie zum Beispiel Reformen legitimieren oder Akteure für neue Themen sensibilisieren und mithelfen, diese auf die politische Agenda zu setzen.

Voraussetzungen für eine geglückte Kommunikation

Die Kommunikation muss sorgfältig geplant werden; das bedeutet auch, dass schon früh geklärt werden sollte, wer in welcher Form über Indikatoren kommuniziert. Hilfreich sind geeignete Vermittlungsinstanzen, die dem Indikatorensystem gewissermassen ein «Gesicht» verleihen; es kann sich dabei um grafisch geglückte Veranschaulichungen handeln oder um Institutionen wie Verwaltungsstellen, die kompetent über alle Belange der Indikatoren(systeme) Auskunft geben können. Um Missverständnissen und verkürzten Interpretationen vorzubeugen, sollten ausser den Daten auch die Stärken und die Schwächen sowie die Interpretation der Indikatoren veröffentlicht werden. Konkrete Empfehlungen arbeitet die Projektgruppe in den kommenden Monaten aus.

Grüne Fahrt in die Zukunft?

Studie: «Treibstoffe aus Biomasse – zweite Generation»

September 2008 – Juni 2010

Hauptverantwortliche der Projektgruppe:

Dr. Rainer Zah vom Technology & Society Lab, Empa, Dübendorf (Projektleitung), Prof. Claudia Binder von der Forschungsgruppe Soziale und Industrielle Ökologie am Geografischen Institut der Universität Zürich, Prof. Stefan Bringezu von der Forschungsgruppe Stoffströme und Ressourcenmanagement am Wuppertal Institut (D).

Trägerschaft: TA-SWISS, Akademie der Naturwissenschaften Schweiz SCNAT, Bundesamt für Energie BFE, Bundesamt für Umwelt BAFU, Schweizerische Akademie der Technischen Wissenschaften SATW

Schlussbericht und Kurzfassung: Veröffentlichung 2010

Die aktuelle Diskussion zur Klimaerwärmung zeigt deutlich: Es müssen Wege gefunden werden, um die Abgabe von Treibhausgasen in die Atmosphäre zu vermindern. Der Verkehr verursacht einen wesentlichen Teil der Treibhausgase, die zur Erwärmung des Klimas beitragen. Deshalb ist es sinnvoll, in diesem Bereich nach Möglichkeiten zu suchen, um den Ausstoss an Kohlendioxid (CO₂) zu vermindern. Zudem sind die Vorräte an fossilen Energieträgern begrenzt. Treibstoffe aus Biomasse werden als Option für eine nachhaltigere Mobilität vorgeschlagen. Zwar entsteht auch CO₂, wenn solche Bio- oder Agrotreibstoffe verbrannt werden. Doch die Pflanzen, die zu deren Produktion genutzt werden, entziehen für ihr Wachstum der Atmosphäre CO₂, weshalb die Treibhausgas-Bilanz

günstiger ausfallen sollte als bei fossilen Brennstoffen. In Brasilien wird schon seit Jahrzehnten im grossen Stil Ethanol aus Zuckerrohr und in den USA seit einigen Jahren Ethanol aus Mais gewonnen. Dieser «Bioethanol» kann – je nach Fahrzeugtyp – zu einem mehr oder weniger grossen Anteil dem Benzin beigemischt werden.

Auflagen für Biotreibstoffe: Motion angenommen

Doch die viel versprechenden Bio- oder Agrotreibstoffe haben auch ihre Kehrseite. Die Verwendung von Agrarflächen für «Energiepflanzen» konkurrenziert den Anbau von Pflanzen für die Ernährung. Dies führt zu einer Verknappung oder Verteuerung von Lebensmitteln, was vor allem für Entwicklungsländer problematisch ist. Oder die Produktionsfläche wird auf bis anhin nicht genutzte Gebiete ausgedehnt, wodurch naturnahe Lebensräume bedroht sind.

Solche Bedenken haben zu politischen Vorstössen in der Schweiz geführt, die insbesondere erreichen möchten, dass die Nutzung von Biotreibstoffen in der Schweiz keine nachteiligen Folgen für die Entwicklungsländer hat. Die Forderungen reichen von einem Verbot von Biotreibstoffen, die aus essbaren Pflanzenteilen gewonnen wurden bis zu einem generellen Moratorium für die Einfuhr von solchen Treibstoffen oder von Rohstoffen, die zu deren Gewinnung verwendet werden können. Einer dieser Vorstösse, die parlamentarische Initiative «Moratorium für Agrotreibstoffe» fand im Mai 2009 die Zustimmung der zuständigen Kommission des Nationalrats.

Ein weiterer Vorstoss, die Motion «Keine Agrotreibstoffe aus Nahrungsmitteln», wurde im Juni 2009 vom Nationalrat gutgeheissen.

Auch ökologische Überlegungen stellen den Nutzen von Biotreibstoffen zunehmend in Frage. Sowohl die Energie-Effizienz als auch der Beitrag zur Verminderung der CO₂-Emissionen dürften geringer ausfallen als bis anhin erhofft.

«Zweite Generation»: neue Technologien in Sicht

Es gibt allerdings neue Technologien für die Herstellung von Treibstoffen aus Biomasse. Dabei werden beispielsweise Holz, Stroh, Schilf oder andere sonst nicht nutzbare – zumindest nicht essbare – Pflanzenteile, welche einen grossen Anteil an Zellulose enthalten, als Rohstoff verwendet. In diesem Zusammenhang ist auch von Biotreibstoffen der zweiten Generation die Rede. Weil die «herkömmlichen» Biotreibstoffe langfristig keine taugliche Lösung für die Schweiz bieten dürften, werden in der aktuellen TA-SWISS-Studie die Zukunftsperspektiven (Chancen und Risiken) von Biotreibstoffen der zweiten Generation abgeschätzt. Hierbei gibt es eine Vielzahl von Rohstoffen und Produktionsmethoden. Noch ist allerdings unklar, welche davon schliesslich für die Herstellung in grossem Massstab am besten geeignet sein werden. Und dies ist eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg. Denn Treibstoffe werden in beträchtlichen Mengen benötigt – auch ein kleiner Anteil am ganzen Markt erfordert grosse Mengen an Rohstoffen und grosse Kapazitäten für die Herstellung. Zudem dürfen die Produktionskosten für Bio- bzw. Agrotreibstoffe nicht zu hoch sein, sonst sind erhebliche Subventionen erforderlich, damit diese im Vergleich zu den fossilen Energieträgern konkurrenzfähig sind.

Breit abgestützte Beurteilung

In der TA-SWISS-Studie werden 14 Ressourcen von Biomasse, davon die meisten für Anwendungen der zweiten Generation, anhand eines umfangreichen Kriterienkatalogs beurteilt. Damit ein Vergleich mit etablierten Systemen möglich ist, werden auch einzelne Ressourcen der ersten Generation einbezogen, z.B. Zuckerrohr, welches in Brasilien für die Herstellung von Bioethanol verwendet wird. Ferner liefert Rohöl als «fossile Referenz» einen Ausgangspunkt für die Beurteilung. Auch bei der Analyse der Produktionsmethoden werden die Technologien der zweiten Generation nicht isoliert betrachtet. Hier

werden beispielsweise die Photovoltaik und die Öltraffinerie in den Vergleich einbezogen. Dasselbe gilt für die Nutzung der Energieträger. Neben den Biotreibstoffen der zweiten Generation werden auch solche der ersten berücksichtigt, ferner der reine Elektro- bzw. der Hybridantrieb und als fossile Referenz die Verwendung von Benzin.

Die Kriterien zur Beurteilung der erwähnten Ressourcen, Herstellungsverfahren und Nutzungsformen decken ein sehr breites Spektrum ab. Dabei werden neben Fragen der Energie-Effizienz und der Auswirkungen auf die CO₂-Emissionen auch wirtschaftliche, ökologische und soziale Aspekte berücksichtigt. Anhand von Szenarien wird zudem diskutiert, wie sich externe Einflussfaktoren wie der Ölpreis oder Vorgaben der Politik auf die zukünftige Nutzung von Biotreibstoffen in der Schweiz auswirken könnten. Ferner werden Akteure und Beweggründe identifiziert, die im Zusammenhang mit Biotreibstoffen in der Schweiz von Bedeutung sind.

Die Studie soll aufzeigen, inwiefern die verschiedenen Arten von Biotreibstoffen in der Schweiz einen positiven Beitrag zu einer nachhaltigeren Mobilität leisten können. Beruhend auf einer breit abgestützten Gesamtbewertung werden Empfehlungen formuliert, die sich an Entscheidungstragende, insbesondere an Politikerinnen und Politiker, richten.

Blick-Richtung Zukunft

Ist er gewagt oder ist er notwendig, der Blick in die Zukunft? Wohl beides. Zukunftsgerichtete Entscheide setzen eine Analyse aller relevanten Faktoren voraus. TA-SWISS untersucht solche im Bereich der neuen Technologien. Die Resultate aus den interdisziplinären Projekten werden politischen Akteuren, den Medien und einem Fachpublikum vorgestellt. An öffentlichen Anlässen erhalten Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, an der Debatte teilzunehmen.

Politische Debatte: Klimapolitik, Nano- und Gentechnologie

«Es freut mich, dass Schweizer Bürgerinnen und Bürger trotz Finanzkrise die Klimafrage ernst nehmen und Bereitschaft signalisieren, langfristig und ambitioniert in die Zukunft zu investieren.» So kommentierte Thomas Kolly im September 2009 die Resultate des Projekts «WWViews on Global Warming» (s. S. 11). Der Leiter der Delegation der internationalen Klimaverhandlungen für die Schweiz nahm die Forderungen nach einer progressiven Klimapolitik im Vorfeld des Klimagipfels in Kopenhagen im Empfang. Auch Bundesrat Leuenberger begrüsst, dass sich Bürgerinnen und Bürger sich zu Klimafragen äussern «Die Verantwortlichen sollen spüren, was die Menschen in aller Welt von ihnen erwarten – nämlich nachhaltige Entscheide».

In politischen Kreisen stiessen auch die Resultate der Studie «Nanotechnologie im Bereich der Lebensmittel» auf grosses Interesse. Die Kommissionen für Wissenschaft, Bildung und Kultur

WBK des Ständerats, jene des Nationalrats sowie die CVP-Fraktion luden TA-SWISS ein, die Studie vorzustellen. Interessiert hat besonders, ob die Bereiche Herstellung, Verwendung und Entsorgung von Nanomaterialien genügend reguliert sind. Aufgrund der Diskussionen reichte Ständerat Hansruedi Stalder am 10. Dezember 2010 das Postulat «Nanotechnologie. Auslegung zum gesetzgeberischen Handlungsbedarf» ein.

Im Bereich der Gentechnologie zeichnete sich 2009 die Verlängerung des Moratoriums ab. Dass die politischen Diskussionen zu gentechnisch veränderten Pflanzen damit längerfristig nicht vom Tisch sind, zeigt eine Studie, die von den europäischen TA-Institutionen mit Beteiligung von TA-SWISS 2009 fertig gestellt wurde (s. S. 13). Besonders Anwendungen im Non-food-Bereich könnten erneut Debatten auslösen. TA-SWISS stellt die Resultate und eine 8-seitige, um gewisse Schweiz-spezifische Abschnitte ergänzte Zusammenfassung allen interessierten Personen zur Verfügung.

Medienarbeit: Nanotechnologie, Klima und Internet

«Die Köchin Nonna Nina kann es nicht fassen: (...) Bereits geistert wieder ein neuer abstrakter Begriff durch die Küche: die Nanotechnologie», leitete der Journalist Heini Hofmann einen Artikel ein. Nanotechnologie interessierte jedoch weit über die Küche hinaus. Nachdem an der Medienkonferenz im Januar 2009 die Resultate der Studie «Nanotechnologie im Bereich der

Lebensmittel» (s. S. 15) vorgestellt wurden, berichteten Fernsehen, Radio, die elektronischen Medien und die Zeitungen ausführlich darüber. Da zurzeit in der Schweiz keine Lebensmittel verkauft werden, die gesundheitsschädigend sind, thematisierten die Berichte mehr den Bereich der Verpackungen. Denn hier, so die Studie, müsste vor allem die toxikologische Unbedenklichkeit noch umfassend bestätigt werden. Im Laufe des Jahres erschienen in zahlreichen Medien weitere Berichte zu Nanotechnologie. Das Thema stand auch im Zentrum eines Medienseminars der «Association suisse du journalisme scientifique», das an der Universität Lausanne in Zusammenarbeit mit dem «Interface science-société» durchgeführt wurde. Sergio Bellucci stellte die TA-SWISS Projekte den rund 20 Medienvertreterinnen und -vertretern aus der Westschweiz vor.

Für die Medienarbeit war das Projekt «WW-Views on Global Warming» (s. S. 11) wichtig. Das Thema wurde mit einem Workshop in Kopenhagen gestartet. Zu diesem Zeitpunkt erfuhr die Medien in rund 40 beteiligten Ländern auf fünf Kontinenten vom Projekt. TA-SWISS verschickte im Laufe des Jahres vier Medienmitteilungen: eine zur Lancierung des Projekts, eine im Vorfeld der Durchführung der Diskussionen am 26. September. Die dritte hatte die Resultate aus der Schweiz im Fokus, die vierte enthielt die weltweiten Ergebnisse. Besonders die italienisch- und französischsprachigen Medien waren am Projekt interessiert. In der Deutschschweiz wurde weniger darüber berichtet, doch erschien in der WOZ ein ganzseitiger Bericht über die Klima-Debatte mit Bürgerinnen und Bürgern.

Mit der Medienmitteilung «Vernetzt oder im Netz gefangen?» wurde den Medien ein erstes Produkt des Projekts «Internet der Zukunft» (s. S. 19) vorgestellt: Die Broschüre «Herausforderung Internet», die Denkanstösse formuliert und erste Antworten skizziert. Später im Jahr folgten Informationen zum weiteren Verlauf des Projekts.

Veranstaltungen für die breite Öffentlichkeit und für Fachkreise

Im Tages-Anzeiger machte am 7. November eine ganze Seite auf die Veranstaltung «Nanotechnologie in Lebensmitteln» aufmerksam. Mehr als 320 Personen folgten der Einladung. Die Podiumsdiskussion, eine Kooperation von TA-SWISS, Science City der ETH Zürich und dem Tages Anzeiger, fand an der ETH Zürich im

Rahmen der Veranstaltungsreihe «Was essen wir» statt. Die Wissenschaftsredaktorin Barbara Reye moderierte die lebhafteste Diskussion, an der sich die ETH-Forscher Erich Windhab und Ludwig Limbach beteiligten sowie Beat Hodler von der Foederation der Schweizerischen Nahrungsmittel-Industrie und die grüne Politikerin Maya Graf. Auch Fragen oder Bedenken aus dem Publikum flossen ins Gespräch ein, etwa Fragen zum Abbau von synthetischen Nanopartikeln oder zu Einflüssen auf die Umwelt.

In Fachkreisen stiess die neueste Nanotechnologie-Studie von TA-SWISS ebenfalls auf grosses Interesse. Deshalb stellten Mitglieder der Projektgruppe oder Personen von der TA-SWISS-Geschäftsstelle die Studie an mehreren Fachtagungen vor, beispielsweise an der Wädenswiler Lebensmitteltagung, an der Nanoregulation-Konferenz in Rapperswil oder an einem Anlass der Universität Lausanne (s. S. 29).

Website, Publikationen und Newsletter

Die TA-SWISS Website www.ta-swiss.ch dient dazu, die Tätigkeiten von TA-SWISS zu zeigen und die Projektresultate zu veröffentlichen. Sie wird laufend aktualisiert.

2009 erschienen mehrere Publikationen zu den erwähnten Projekten. Diese sind zusammen mit Publikationen aus früheren Jahren im Jahresbericht ab S. 31, nach Schwerpunkten geordnet, aufgelistet.

Die TA-SWISS Newsletter des Jahres 2009 enthielten unterschiedliche Schwerpunkte. Das Editorial zur ersten Ausgabe über Nanotechnologie verfasste Nationalrat Jacques Neiryck. Bundesrat Moritz Leuenberger und weitere Personen äusserten sich im zweiten Newsletter zur Klimakonferenz in Kopenhagen und zum Engagement von Bürgerinnen und Bürgern in dieser Frage. Der dritte thematisierte die Entwicklungen im Bereich der Gentechnologie. Patrick Matthias, Präsident des Forums Genforschung der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz wies darauf hin, dass der Nutzen von Anwendungen der Gentechnologie ein wichtiges Kriterium für die neuen Entwicklungen in diesem Bereich sei. Der vierte Newsletter griff das Thema Human Enhancement auf, das Menschen leistungsfähiger machen soll. Nationalrätin Ruth Humbel stellte im Editorial u.a. die Frage, was diese Entwicklung bedeuten könnte. Die Resultate der zurzeit laufenden TA-SWISS-Studie (s. S. 17) werden eine Einschätzung ermöglichen.

Vorträge und Veranstaltungen

23. Januar Bern, TA-SWISS. Medienkonferenz zur TA-SWISS-Studie «Nanotechnologie im Bereich der Lebensmittel». Referate von Sergio Bellucci, Ulrike Eberle, Andreas Hermann, Martin Möller. Kommentare von Harald Krug, Ueli Aebi. Moderation Susanne Brenner.
5. März Bern, 2009 info society days. Elektronisches Patientendossier: Meinungen und Erwartungen der künftigen Benutzerinnen und Benutzer. Referat von Fulvio Caccia.
23. April Bern, Bundesamt für Landwirtschaft. Weiterbildung für Mitarbeitende. Nanotechnologie im Bereich der Lebensmittel. Resultate der TA-SWISS-Studie. Referate von Sergio Bellucci, Susanne Brenner, Adrian Rüeeggger.
28. April Bern, CVP-Fraktion. Nanotechnologie im Bereich der Lebensmittel. Resultate der TA-SWISS-Studie. Referate von Fulvio Caccia, Susanne Brenner, Adrian Rüeeggger.
12. Mai Bern, Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Ständerates. Nanotechnologie im Bereich der Lebensmittel. Resultate der TA-SWISS-Studie. Referate von Fulvio Caccia und Sergio Bellucci.
18. Juni Bern, Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrates. Nanotechnologie im Bereich der Lebensmittel. Resultate der TA-SWISS-Studie. Referate von Fulvio Caccia und Sergio Bellucci.
25. September Wien. OECD Workshop on Nanotechnology. Referat von Sergio Bellucci «Participation in Science and Technology».
30. Oktober Wädenswiler Lebensmitteltagung, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Referat von Martin Möller zur TA-SWISS Studie Nanotechnologie im Bereich der Lebensmittel.
18. November Zürich. Science City, ETH Hönggerberg in Zusammenarbeit mit TA-SWISS und dem Tages Anzeiger. Nanotechnologie in Lebensmitteln. Podiumsdiskussion mit Ulrike Eberle, Maya Graf, Beat Hodler, Ludwig Limbach, Erich Windhab. Moderation Barbara Reye.
9. November Wien, 3. Behördendialog. Referat von Sergio Bellucci zur These «publifocus erhob die Akzeptanz der Nanotechnologien in der breiten Bevölkerung», innerhalb des Blocks 3b: Vorstellung verschiedener Konzepte und Methoden der Behörden.
26. November Rapperswil, 5th Nanoregulation Conference. Referat von Andreas Hermann «Nanoparticles in consumer products: TA-SWISS study on nanotechnology in the food sector».
30. November Lausanne, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne. Referat von Sergio Bellucci. TA-SWISS et la nanotechnologie : médecine, alimentation et environnement.

TA-SWISS an Anlässen

21. August Zürich, Jahreskonferenz der Entwicklungszusammenarbeit 2009.
Wie kann der Klimaschutz mit dem Recht auf Entwicklung verbunden werden?
Hallenstadion Zürich, Veranstalter: Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit
DEZA
4. September Zürich, 4. Fachtagung zur Grünen Gentechnik. Koexistenz und Forschungsfreiheit
als Nagelprobe für die Grüne Gentechnologie. ETH Zürich, Veranstalter:
Collegium Helveticum, Plant Science Center Zurich – Basel
12. November Zürich, Klimawandel – wohin steuert die Schweiz? Die ETH Zürich lädt zum
kritischen Dialog. Veranstalter ETH Zürich
13. November Bern, Anpassung an den Klimawandel: Handlungsbedarf für Forschung und
Praxis. Öffentliches Symposium. UniS Bern, Veranstalter OcCC / ProClim /
MeteoSchweiz / PLANAT / BAFU
16. Dezember Bern – Kopenhagen. «Klima-Express» – Zug nach Kopenhagen, mit Bundesrat
Leuenberger, 80 Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft,
sowie Vertreter von NGO, Jungpartien und 20 Schüler. Veranstalter: SBB

Artikel

Susanne Brenner. Vernetzt – oder im Netz gefangen? In: IT Business 2/2009.

Susanne Brenner. Bereit für die Zukunft. Ein publifocus spiegelt Meinungen zum elektronischen
Patientendossier. In: Care Management 2009, Nr. 5.

Interview mit Adrian Rügsegger: Es wird von Potenzialen in Milliardenhöhe gesprochen. Beitrag
zum Thema Nanotechnologie im Bereich der Lebensmittel. In: Handel heute, Nr. 3/2009.

Interview mit Adrian Rügsegger und Susanne Brenner. Nanofood: Das Mikroskop wird zum
Küchengerät. In 20 Minuten, 22. September 2009.

Publikationen

Viele der in der nachfolgenden Liste aufgeführten Publikationen sind in deutscher, französischer, italienischer oder englischer Sprache erhältlich. Sie können bei der Geschäftsstelle von TA-SWISS kostenlos bezogen werden. Eine Ausnahme bilden die Studien, die im vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich erschienen sind. Diese sind in der nachfolgenden Liste mit den ISBN-Nummern aufgeführt und müssen über den Buchhandel oder beim Verlag erworben werden. Nicht aufgelistet sind gewisse Publikationen aus dem Jahr 2000 oder früher sowie die Jahresberichte und Newsletter.

Nanotechnologien

Studien / Kurzfassungen

- | | |
|-------------|---|
| TA 53/2009 | Nanotechnologie im Bereich der Lebensmittel. Studie, vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich, ISBN 978-3-7281-3234-5. |
| TA 53A/2009 | Es ist angerichtet! Nanotechnologie in der Küche und im Einkaufskorb. Kurzfassung zur Studie Nanotechnologie im Bereich der Lebensmittel. |
| TA 47/2003 | Nanotechnologie in der Medizin. Studie. |

Partizipative Verfahren

- | | |
|---------------|---|
| TA-P8 IB/2006 | <i>publifocus</i> Nanotechnologien. Informationsbroschüre Nano! Nanu? |
| TA-P8/2006 | <i>publifocus</i> Nanotechnologien. Bericht eines Dialogverfahrens. |

Life Sciences

Studien / Kurzfassungen

- | | |
|-------------|--|
| EPTA 2009 | Genetically modified plants and foods. Challenges and future issues in Europe. EPTA Report. |
| TA 52A/2008 | Das Altern sparen wir uns für später auf. Kurzfassung zur TA-SWISS-Studie Anti-Aging Medicine: Myths and Chances. |
| TA 52/2008 | Anti-Aging Medicine: Myths and Chances, vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich, ISBN 978-3-7281-3195-9. |
| TA 50/2006 | Impact Assessment of Neuroimaging. Final report. vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich, ISBN 978-3-7281-3065-5. |
| TA 48/2004 | Pharmakogenetik und Pharmakogenomik. Studie. |

TA 48A/2004	Auf dem Weg zu massgeschneiderten Medikamenten? Kurzfassung der Studie Pharmakogenetik und Pharmakogenomik.
TA 47/2003	Nanotechnologie in der Medizin. Studie.
TA 47A/2003	Die Bausteine der Natur in Griffweite gerückt. Kurzfassung der Studie Nanotechnologie in der Medizin.
TA 44/2003	Menschliche Stammzellen. Studie.
TA 44A/2003	Zellen, die die Politik bewegen. Kurzfassung der Studie Menschliche Stammzellen.
TA 41Z/2002	Menschliche Stammzellen. Zwischenbericht.
TA 40/2001	Psychosoziale Aspekte der Ultraschall-Untersuchung in der Schwangerschaft. Studie.
TA 40A/2001	Baby in Sicht. Auffällige Ultraschall-Befunde und ihre Folgen. Kurzfassung der Studie Psychosoziale Aspekte der Ultraschall-Untersuchung in der Schwangerschaft.
TA 39/2001	Zelluläre Xenotransplantation. Studie.
TA 39A/2001	Keimzelle neuer Heilungsverfahren. Artfremde Zellen zur Therapie menschlicher Erkrankungen. Kurzfassung der Studie Zelluläre Xenotransplantation.
TA 37/2000	Functional food. Studie.
TA 37A/2000	Zwischen Küche und Apotheke: Functional Food – Lebensmittel in der Grauzone. Kurzfassung der Studie Functional food.

Partizipative Verfahren

TA-P9/2007	PubliTalk Zufrieden alt statt krampfhaft jung. Bericht zum Dialogverfahren.
TA-P6/2004	PubliForum Forschung am Menschen. Bericht des Bürgerpanels.
TA-P6/2004	Infobroschüre zum PubliForum Forschung am Menschen.
TA-P5/2004	PubliTalk Jugendliche diskutieren Forschung am Menschen. Bericht eines Mitwirkungsverfahrens.
TA-P4/2003	<i>publifocus</i> In-vitro-Fertilisation. Bericht eines Mitwirkungsverfahrens.
TA-P4/2003	Infobroschüre zum <i>publifocus</i> In-vitro-Fertilisation.
TA-P3/2002	Infobroschüre zum <i>publifocus</i> Forschung an embryonalen Stammzellen.
TA-P2/2000	Transplantationsmedizin. Bericht des Bürgerpanels.

Klimapolitik

TA-P 12/2009	World Wide Views on Global Warming. Informationsbroschüre.
Ohne TA-Nr.	Policy report World Wide Views on Global Warming. From the world's citizens to the climate policy-makers. The Danish Board of Technology, Copenhagen 2009. ISBN 978-87-91614-52-1.

Mobile Gesellschaft

TA-P7/2004	<i>publifocus</i> Road Pricing. Bericht eines Mitwirkungsverfahrens.
TA-P7/2004	Infobroschüre zum <i>publifocus</i> Road Pricing.
TA-DT 33/2003	Das vernetzte Fahrzeug. Verkehrstelematik für Strasse und Schiene. Arbeitsdokument.
TA-DT25A/2000	Technologiefolgenabschätzung und Verkehr: eine Annäherung an ein vielschichtiges Untersuchungsfeld. Kurzfassung.
TA-DT 24/2000	Mobile Arbeitsformen: Verbreitung und Potenzial von Telearbeit und Desksharing. Arbeitsdokument.

Informationsgesellschaft

Studien/ Kurzfassungen

- TA 51/2008 Die Verselbständigung des Computers. Sammelband, vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich, ISBN 978-3-7281-3173-7.
- TA 46e/2005 The precautionary principle in the information society. Effects of Pervasive Computing on Health and Environment. Report.
- TA 49/2004 Telemedizin. Studie.
- TA 49A/2004 Heilung aus Distanz: Chancen und Risiken der Telemedizin. Kurzfassung der Studie Telemedizin.
- TA 46/2003 Das Vorsorgeprinzip in der Informationsgesellschaft. Auswirkungen des Pervasive Computing auf Gesundheit und Umwelt. Studie.
- TA 46A/2003 Unser Alltag im Netz der schlauen Gegenstände. Kurzfassung der Studie «Das Vorsorgeprinzip in der Informationsgesellschaft».
- TA 45A/2003 Auf dem Weg zur intelligenten Mobilität. Kurzfassung zum Bericht «Das vernetzte Fahrzeug».
- TA 42/2003 Technikgestaltung und Moral. Technologiefolgen-Abschätzung und ethische Denktraditionen. Broschüre.
- TA 43/2002 A Basis for IT Assessment. Report.
- TA 38/2000 Der gläserne Kunde. Elektronische Erfassung und Auswertung von Kundendaten. Studie.
- TA 38A/2000 Einkaufsbummel im digitalen Glashaushaus. Elektronische Erfassung und Auswertung von Kundendaten. Kurzfassung der Studie «Der gläserne Kunde».
- TA 36/2000 Computerbasierte Patientendossiers. Chancen und Risiken. Studie.
- TA 36A/2000 Der Patient im Datennetz. Kurzfassung der Studie Computerbasierte Patientendossiers – Chancen und Risiken.
- TA 35A/2000 Télématicque et nouvelles formes de travail. Etude.

Partizipative Verfahren

- TA-P 13/2009 Weiter knüpfen am Netz der Netze. Was Fachleute zum Internet der Zukunft sagen. Bericht von TA-SWISS im Rahmen des Projekts «Internet der Zukunft».
- TA-P 11/2009 Herausforderung Internet. Eine Auslegeordnung mit wichtigen Themen und Fragen. Informationsbroschüre.
- TA-P 10/2008 Für ein effizienteres Gesundheitswesen. Bericht zum Dialogverfahren eHealth *publifocus* und elektronisches Patientendossier.
- TA-P10/2008 Gesundheitsdaten im Netz. Informationsbroschüre.

Arbeitsdokument

- TA-DT 32/2002 Gesundheitsportale im Internet. Arbeitsdokument.

Sozial- und kulturwissenschaftlich orientierte Technologiefolgen-Abschätzung SoKuTa

Arbeitsdokumente

- TA 54/2010 Messen, werten, steuern. Indikatoren – Entstehung und Nutzung in der Politik. Studie.
- TA-DT37/2006 TA-SWISS Broadens its Perspective. Technology Assessment with a Social and Cultural Sciences Orientation. Final Report.
- TA-DT36/2006 TA-SWISS erweitert seinen Blick. Sozial- und kulturwissenschaftlich ausgerichtete Technologiefolgen-Abschätzung. Schlussbericht.

TA-SWISS Geschäftsstelle

Dr. Sergio Bellucci (Geschäftsführer)
 Nadia Ben Zbir (Assistante de projet)
 Susanne Brenner (Kommunikation)
 Séverine Jaussi (Sekretariat)
 Beatrix Klaus (Sekretariat)
 Dr. Adrian Rüeggsegger (Projektverantwortlicher)

Mandate:

Dr. Danielle Bütschi
 Dr. Lucienne Rey

TA-SWISS Leitungsausschuss

Dr. Fulvio Caccia, Präsident
 Prof. Dr. Ueli Aebi, Biozentrum, Universität Basel
 Dr. Bruno Baeriswyl, Datenschutzbeauftragter des Kantons Zürich
 Dr. Beat Butz, Schweizerischer Nationalfonds SNF, Bern
 Prof. Dr. Oreste Ghisalba, Ghisalba Life Sciences GmbH, Reinach
 Prof. em. Dr. Philipp U. Heitz, Au (ZH), bis 24.9.09
 Dr. Ruedi Jörg-Fromm, Schweizerischer Gewerkschaftsbund, Zürich
 Alain Kaufmann, Interface sciences-société, Université de Lausanne
 Dr. Pedro Koch, Senior Health Consultant, Küsnacht
 René Longet, equiterre, Genève
 Prof. Dr. Sabine Maasen, Wissenschaftsforschung/ -soziologie, Universität Basel
 Prof. Dr. Friedemann Mattern, Institut für Pervasive Computing, ETH Zürich
 Vreni Müller-Hemmi, Alt-Nationalrätin, Zürich
 Prof. Dr. Giatgen A. Spinas, Universitätsspital Zürich
 Prof. Dr. Fridolin Stähli, Fachhochschule Nordwestschweiz, Windisch
 Dr. Rosmarie Waldner, Wissenschaftsjournalistin, Zürich

Gäste in Vertretung von Institutionen

Dr. Hermann Amstad, Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften SAMW
 Dr. Rolf Hügli, Schweizerische Akademie der Technischen Wissenschaften SATW
 Michel Kammermann, Bundesamt für Statistik BFS
 Vincent Moser, Bundesamt für Bildung und Technologie BBT
 Dr. Jürg Pfister, Akademie der Naturwissenschaften Schweiz SCNAT
 Dr. des. Jean-Daniel Strub, Nationale Ethikkommission im Bereich Humanmedizin NEK
 Prof. Dr. Peter Suter, Akademien der Wissenschaften Schweiz
 Dr. Elisabeth Veya, Stiftung Science et Cité
 Dr. Alexandra Volz, Bundesamt für Gesundheit BAG
 Ariane Willemsen, Eidg. Ethikkommission für die Gentechnik im ausserhumanen Bereich EKAH
 Dr. Corina Wirth, Staatssekretariat für Bildung und Forschung SBF
 Dr. Markus Zürcher, Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften SAGW

Jahresrechnung TA-SWISS 2009

Einnahmen

Bundesbeitrag	1'060'000.00
Akademien Schweiz	60'000.00
Einnahmen aus Projekt-Trägerschaften	102'808.25
Weitere Einnahmen	
Kapitalertrag	804.30
Rückzahlungen	4'115.70
Auflösung von Rückstellungen	150'298.82
Total Einnahmen	1'378'027.07

Ausgaben

Projektbezogene Kosten

Biotechnologie und Medizin

Studie Treibstoffe aus Biomasse	72'515.00
Studie Human Enhancement	60'162.05
Personalkosten, Projektmanagement	83'650.84

Informationsgesellschaft

Studie Zukunft des Internets, Modul 1 und 2	17'763.05
Studie Zukunft des Internets, Modul 3 (Dialog «Das Internet und ich»)	75'880.55
Personalkosten, Projektmanagement	123'530.89

Nanotechnologie

Studie Nanofood 2008	1'257.85
Personalkosten, Projektmanagement	26'262.47

SoKuTa (sozial- und kulturwissenschaftlich ausgerichtete TA)

Studie Indikatoren gestützte Entscheidungssysteme	38'682.65
Personalkosten, Projektmanagement	14'590.26

Internationale Zusammenarbeit

EPTA-Projekt GVO	5'029.10
Internationales TA-Netzwerk	3'077.25
WWViews on Global Warming	74'507.10
Personalkosten, Projektmanagement	84'623.52

Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit

Kommunikation	68'714.82
Personalkosten, Projektmanagement	71'978.63

Allgemeine Personalkosten

Geschäftsstelle	178'973.89
Sozialkosten	128'183.80

TA-Management

Leitungsausschuss	16'330.20
Leitungsausschuss Präsidium	23'222.45
Externe Mandate	27'410.00
Interne Management-Kosten	23'273.20
Betriebskosten	32'679.80
Informatik Hardware und Support	47'448.90
Miete, Reinigung, Versicherung, EWB	51'107.05
Verschiedene Anschaffungen und Betrieb	23'474.65
Bibliothek, Archiv	1'490.60
Verschiedenes	2'109.25

Finanzaufwand und Zuweisungen

Bankspesen, PC-Spesen	97.25
Zuweisungen an Rückstellungen	0.00

Total Ausgaben	1'378'027.07
-----------------------	---------------------

Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung
Brunngasse 36
CH-3011 Bern
info@ta-swiss.ch
www.ta-swiss.ch

 Ein Kompetenzzentrum der
Akademien der Wissenschaften Schweiz